

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

Après le XXI ^e Congrès du P.C. soviétique	1	A. DORMONT. — Le XXXIII ^e Congrès du Parti socialiste italien	10
ROLAND VARAIGNE. — Le communisme au Maroc	3	Berlin-Ouest dit « non »	18
NICOLAS LANG. — Les intrigues communistes au Laos	5	LUCIEN LAURAT. — L'agriculture soviétique se relève-t-elle ?	19
Le Parti communiste portugais et le général Humberto Delgado	8	L'U.R.S.S. contre l'Iran	22
		Chronique du mouvement communiste mondial	23

Après le XXI^e Congrès du P.C. soviétique

Les lampions de la fête sont éteints depuis plusieurs semaines : la musique du cirque s'est tue, et l'on se demande encore à quoi rimait ce XXI^e Congrès du Parti communiste soviétique. On l'avait proclamé extraordinaire, mais il ne l'a été qu'à la manière des sessions également extraordinaires que le Soviet suprême a tenues ces dernières années et qui ne présentent aucun intérêt spécial : tous les orateurs, du plus fameux au plus obscur, n'y font que répéter ce qu'on a déjà entendu dans leur bouche de multiples fois, ce qu'on a pu lire la veille ou l'avant-veille dans la *Pravda* ou dans les *Izvestia*.

Mais, si, à d'infimes détails près, le XXI^e Congrès n'a rien appris aux Occidentaux, et rien appris aux Soviétiques qu'ils ne savaient déjà, il est clair que Khrouchtchev ne l'a pas convoqué « extraordinairement » sans de bonnes raisons, et l'on n'en voit pas d'autres que le souci de maintenir le Parti bien en main, d'affermir la cohésion de l'appareil du Parti avec son noyau directeur dont Khrouchtchev est la vedette et l'animateur.

Contrairement à Staline (par suite sans doute d'une différence de tempérament), Khrouchtchev multiplie les contacts entre le « sommet » du Parti et, sinon la « base », du moins les « cadres », les étages supérieurs. Les membres du Comité central, les délégués au Congrès sont tout comme autrefois, dans la dépendance absolue du secrétariat. Ils n'auraient sans lui aucun pouvoir, aucune existence politique. Mais, au lieu de leur faire sentir, au lieu de les traiter en simples

« employés », en fonctionnaires subalternes, en agents d'exécution comme du temps de Staline, Khrouchtchev et ses collègues feignent de les associer au gouvernement du Parti et du pays, de leur donner un rôle effectif, analogue apparemment à celui qu'avaient leurs prédécesseurs durant les premières années du régime.

Dès la mort de Staline, cette pratique s'est imposée. On a réuni plus fréquemment le Comité central, on lui a fait des révélations inouïes, par exemple sur le marasme de l'élevage en septembre 1953. Mais cette fréquence s'est accrue depuis dix-huit mois, depuis cette session — elle, vraiment extraordinaire — que le Comité central tint en juin 1957 et au cours de laquelle Khrouchtchev fut sauvé de l'abîme où le précipitait le vote du Presidium. Le premier secrétaire a compris que, dans la lutte que se livrent tout naturellement les diadoques pour la possession du pouvoir, il avait tout intérêt à s'appuyer sur le Comité central. Ainsi s'explique que depuis l'élimination du groupe « anti-parti », les réunions du Comité central et du Soviet suprême aient eu une fréquence insolite. Ainsi s'explique aussi sans doute la réunion dix-huit mois avant la date du XXI^e Congrès du Parti.

En dehors de satisfactions d'amour-propre dont l'importance n'est pas négligeable, les hiérarques du Parti trouvent des avantages à ces nouvelles méthodes de direction. Vraisemblablement, ils ne sont pas dupes — à moins qu'ils n'aient pas la moindre lucidité d'esprit — de l'insignifiance de leur influence sur l'orientation

de la politique du Parti, à l'intérieur et à plus forte raison encore en politique internationale.

De quoi ont-ils parlé, aussi bien au dernier Plenum du Comité central, en décembre 1958 (dont les débats viennent d'être publiés en un volume de 540 pages) et au cours du XXI^e Congrès? Du maïs, du blé, du bétail. Et encore ne pouvaient-ils parler que de toutes petites parties des problèmes posés par la production agricole. On voit mal un premier ministre occidental demandant, du haut de la tribune parlementaire, à un député paysan comment il entend appliquer les décisions gouvernementales dans sa ferme. C'est à cela que se réduit la participation des membres du Comité central et du Soviet suprême à la direction du pays. On voit que les concessions faites par l'absolutisme directorial à l'oligarchie du Parti ne sont pas considérables.

Pourtant, et c'est là l'essentiel pour eux, ces nouvelles méthodes font régner un climat nouveau. Boulganine disait autrefois à Khrouchtchev (qui l'a rapporté dans son discours secret du XX^e Congrès) qu'on n'entraîne jamais chez Staline avec la certitude d'en sortir sain et sauf. Cette hantise de la « liquidation » a disparu, au moins pour les cadres supérieurs du Parti. La « direction collective » qui a succédé à Staline leur a rendu un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient pas connu depuis un quart de siècle, et les méthodes de Khrouchtchev semblent devoir affermir encore ce sentiment.

✱

En retour, Khrouchtchev et ses collègues retiennent des avantages substantiels de cette méthode.

L'intérêt du Congrès et des sessions du Comité central qui l'ont précédé a été de consacrer, de consolider la défaite du groupe « anti-parti », la victoire de Khrouchtchev.

Tout ce qui a été dit à ce sujet au cours de ces assises témoigne de la futilité (pour ne pas dire plus) des hypothèses qui ont cours en Occident sur les conflits à l'intérieur du Presidium entre les « durs » et les « mous », les « libéraux » et les « staliniens ». En réalité, en dehors d'animosités personnelles, en dehors de la lutte pour le pouvoir (pour empêcher l'un des hiérarques d'accaparer le pouvoir), les désaccords semblent bien avoir porté sur la nécessité de rénover la politique économique. Il y a eu des « immobilistes » et des « novateurs ». Les premiers étaient assurément conscients autant que les autres du mauvais état de l'économie. Mais ils craignaient les conséquences des mesures proposées pour améliorer la situation. Les autres au contraire cherchaient hors des chemins battus, et empruntaient des voies qui, en dépit de leurs affirmations contraires, s'écartaient de l'orthodoxie.

Au premier rang des sceptiques figurait Molotov. Le slogan : rattraper l'Amérique ne lui disait rien qui vaille, et cela se comprend : il était président du gouvernement soviétique quand, il y a trente ans, Staline, en lançant le premier plan quinquennal, annonça que « dans cinq ans, l'Union soviétique aurait... rattrapé l'Amérique ».

Kaganovitch à son tour mobilisa l'appareil du Gosplan (Plan d'Etat) pour avoir des arguments à opposer aux projets de Khrouchtchev en matière agricole, y compris au projet de défrichement des terres vierges.

Ces controverses durèrent plusieurs années, ainsi qu'en témoignent les déclarations d'un certain Yourkine, ministre adjoint de l'Agriculture dans la R.S.F.S.R. : « J'ai, par exemple, assisté plusieurs fois, comme d'autres membres du Comité central, à des réunions du Presidium du Comité central consacrées aux problèmes des

terres vierges, à la planification de l'agriculture, à l'organisation des sovkhozes dans les terres vierges. Nous avons vu comment Nikita Sergéevitch [= Khrouchtchev] a mené une lutte désespérée contre Molotov, Malenkov, Kaganovitch, Chepilov. Pendant ce temps, Boulganine gardait obstinément le silence. »

✱

Débarassé de ses anciens collègues les plus gênants du Presidium, Khrouchtchev a peuplé celui-ci de ses créatures, et déjà il recueille les profits de sa politique à l'intérieur du Parti : il monte déjà vers lui une rumeur d'approbation, un encens de flatterie qui commencent à évoquer le temps de Staline.

Caractéristiques sont déjà à cet égard les interruptions qu'il jette dans le débat. Au dernier Plenum du Comité central comme au Congrès, il a fréquemment, de sa place, interrompu les orateurs, et, après une courte passe d'armes, ceux-ci lui ont toujours donné raison.

Beaucoup de nouveaux venus ont d'autre part « payé leur avancement » en complimentant et en flattant sans retenue le premier secrétaire du haut de la tribune. On a même remarqué qu'ils lui tressaient des couronnes pour des mérites qu'il n'avait jusqu'alors jamais revendiqués : ceux du théoricien. Il paraît qu'il a enrichi à son tour le marxisme-léninisme.

Son rapport « kilométrique », dont la lecture a demandé plus de six heures a été glorifié comme une contribution importante à la science marxiste-léniniste. Un certain Podgorny, promu membre du Presidium après la victoire sur le « groupe anti-parti » déclara dans son discours : « Le rapport du camarade Khrouchtchev est une contribution pleine de valeur au développement ultérieur de la théorie marxiste-léniniste. » Aristov, de la même promotion, tint un langage identique, de même qu'un autre membre du Presidium, Kiritchenko, qui eut l'impudence de qualifier ainsi le rapport de Khrouchtchev : « une étude théorique profonde sur les plus importantes questions concernant le passage du socialisme au communisme ».

Ulbricht, auquel avait été réservé une place d'honneur parmi les délégués des partis frères, parla lui aussi de « la contribution importante du camarade Khrouchtchev à la théorie marxiste-léniniste ». La formule lui est d'ailleurs familière : il l'avait employée à l'époque du XIX^e Congrès pour parler du dernier écrit de Staline : « Problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. »

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Le communisme au Maroc (*)

A PRIORI, les conditions sont peu favorables au développement du communisme : le pays est à forte majorité rurale : 1.500.000 citadins, 6 millions de ruraux.

Toutefois, les paysans sont souvent très pauvres. Les revendications de partage des terres, réforme agraire, peuvent facilement se développer sur ce terrain. L'insuffisance des conditions de vie peut être source de désordres, de jacqueries, etc., et le communisme peut tirer partie de l'anarchie qui en résulterait.

Mais le P.C. recrutera difficilement des cadres de qualité dans ce secteur de la population.

Ses chances sont plus grandes auprès du prolétariat urbain en voie de développement, qui compte de nombreux chômeurs. Les grandes villes, comme Casablanca, seront donc les points vers lesquels il fera porter son effort, de façon à s'installer solidement dans quelques secteurs. Cette masse ouvrière n'est pas inorganisée, puisque l'U.M.T. (Union Marocaine du Travail) existe.

Enfin, troisième catégorie sociale : l'*intelligentsia*. Celle-ci est composée, de plus en plus, de gens jeunes, qui ne subissent plus l'influence de l'Islam. De ce fait, ils sont disponibles pour accueillir les doctrines révolutionnaires.

En outre, bon nombre d'étudiants marocains ont été formés dans la métropole, où ils ont subi l'endoctrinement ou la contagion communiste. Ces jeunes intellectuels sont favorables à une évolution du Maroc dans un sens progressiste. Ils occupent des postes ministériels ou forment la gauche de l'Istiqlal.

Ils sont tous perméables au communisme. Les plus extrémistes fourniront au P.C. marocain des cadres de choix. C'est là un phénomène qui est d'ailleurs aisément décelable dans tous les pays en marche vers l'indépendance ou en voie de « décolonisation ». L'*intelligentsia*, les cadres petits et moyens, les étudiants, fourniront au communisme l'essentiel de ses cadres (P.A.I. en Afrique Noire, P.C.A., communistes égyptiens, etc., etc.).

L'évolution du P.C. marocain

Dans la phase actuelle, le P.C.M., qui existe d'une façon autonome (en théorie) depuis 1943, reste essentiellement un *parti de cadres*, qui n'a jamais pu influencer les masses. Ses membres ne dépassent certainement pas quelques milliers.

Ce parti, dont les principaux dirigeants sont Ali Yata, Abdesselam Bouquia, Abdallah Zayachi et le Dr Hadj Messaouk (très capable, le Togliatti du parti), a été, jusqu'à la fin de 1957, une simple filiale du P.C.F. (1). Il semble qu'il obéisse désormais plutôt aux consignes du P.C. italien, c'est-à-dire, en fait, à Velio Spano, qui est l'homme chargé de coordonner l'agitation dans tout le secteur nord-africain (Égypte et Lybie comprises). Au début de 1958, une délégation du P.C.M. s'est du reste rendue à Rome pour y conférer avec les dirigeants du P.C.I.

La tutelle italienne a encouragé les dirigeants du P.C.M. à suivre une ligne politique extrêmement souple qui consiste à coller étroitement aux revendications nationalistes.

Déjà, en août 1946, le P.C.M. s'était déclaré partisan de l'indépendance totale. Depuis, ses positions ont été, dans l'ensemble, conformes à celles des partis nationalistes. Il a approuvé la voie qui a abouti à la déclaration de La Celle-

Saint-Cloud. Cette modération, ce souci de rejeter à l'arrière-plan le programme spécifiquement communiste, ne se sont pas démentis. En juin 1957, le Bureau politique a approuvé la désignation de Moulay Hassan comme prince héritier. En même temps, Ali Yata adressait au roi un message qui se terminait par cette formule : « *Hommage respectueux de votre serviteur* ».

Le Bureau politique justifiait l'investiture donnée à Moulay Hassan par les considérations suivantes : « *Moyen de resserrement de l'union nationale, plus que jamais nécessaire pour obtenir l'évacuation des troupes étrangères et la suppression de leurs bases, pour replacer la patrie dans ses frontières historiques, pour arracher l'industrie marocaine des griffes des monopoles étrangers et la mettre au service de toute la nation...* » Le Bureau politique soulignait en même temps que le P.C.M. est « *respectueux des institutions nationales* ».

Ce message du Bureau politique esquissait déjà les principaux mots d'ordre sur lesquels le P.C.M. a concentré son effort de propagande, mots d'ordre qui ont été précisés peu après dans la déclaration commune des trois partis du Maghreb (à Budapest, en novembre 1957), dans le message commun du P.C.F. et du P.C.M., et dans les différents écrits d'Ali Yata. Ces mots d'ordre sont les suivants, pour l'essentiel : hostilité au Pacte de la Méditerranée et à la Doctrine Eisenhower, indépendance par rapport aux deux blocs (neutralisme), évacuation des troupes françaises et des bases américaines, exploitation des richesses du Sahara par les peuples africains hors de toute tutelle coloniale, rattachement de la Mauritanie, unité des peuples du Maghreb.

(*) Cette note, rédigée en décembre 1958, ne traite pas de l'attitude du P.C.M. devant la scission de l'Istiqlal. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet.

(1) Le P.C. marocain acquit son indépendance théorique en 1943. En fait, il demeura jusqu'à ces dernières années une simple filiale du P.C.F.

Comme le P.C. algérien, il condamna les émeutes qui avaient éclaté au Maroc en janvier 1944, dans lesquelles il voyait des « provocations fascistes hitlériennes ».

Comme lui, il s'efforça de créer des organisations annexes (Jeunesses communistes, Amis de la démocratie, France-U.R.S.S., Union des femmes marocaines).

Et — comme le P.C.A. et pour les mêmes raisons d'alignement systématique sur les consignes de Moscou ou du P.C.F. — il subit la méfiance des nationalistes marocains.

À partir de 1946 le P.C.M., dont Ali Yata est devenu le secrétaire après la mort de Léon Sultan, s'efforça de s'aligner de plus en plus sur les mots d'ordre nationalistes. La plupart des postes de direction du Parti sont d'ailleurs confiés à des Musulmans, encore que la direction réelle reste entre les mains du P.C.F. Il convient de noter, d'ailleurs, qu'Ali Yata était en fait un Algérien naturalisé Français et qu'il avait travaillé de nombreuses années en France. Bref, c'est typiquement un homme de « l'appareil ».

À cette époque, l'effort du P.C.M. portait essentiellement sur le milieu ouvrier. Il agissait en liaison étroite avec la C.G.T. qui groupait environ 30.000 travailleurs musulmans. Toutefois, à partir de 1947, il dut lutter contre la concurrence de plus en plus vive dans le milieu ouvrier de l'Istiqlal.

La C.G.T. groupait à la fois des travailleurs ou sympathisants de l'Istiqlal et des travailleurs communistes. Le milieu syndical a été ainsi l'occasion d'une rivalité sévère entre les deux partis. Mais il a en même temps permis les contacts, les influences réciproques. Les méthodes et les idées communistes, même si elles s'étaient combattues par les nationalistes, ont nécessairement exercé une certaine influence qui, limité par le triomphe actuel des partis nationalistes, peut demain se développer à nouveau à la faveur de circonstances favorables (échec de l'Istiqlal au gouvernement, extension du chômage, crise économique, guerre civile, etc.).

À la suite des événements de décembre 1952, le P.C.M. fut interdit (théoriquement, il l'est toujours) et son périodique *l'Espoir* fut suspendu, Ali Yata était interné.

Donc, le P.C.M. fait siennes toutes les revendications nationalistes. Il ne craint pas, sur cette voie, de se placer à la pointe la plus extrême; par là d'adopter un masque patriotique qui lui sert à dissimuler ses objectifs réels. Et en même temps, il agit comme un stimulant sur les revendications des partis nationalistes, qui ne tiennent pas à se laisser dépasser.

Exploitant le courant nationaliste, le P.C.M. s'efforce de l'orienter vers un anti-occidentalisme de plus en plus affirmé. Sur ce point, comme nous le verrons par la suite, il a déjà obtenu des résultats positifs.

Quant aux revendications proprement sociales, elles passent au second plan. Dans la phase présente, le P.C.M. se garde de mettre en cause la forme même de l'Etat. Il se contente de réclamer une réforme agraire (en quoi il ne fait que s'aligner sur l'Istiqlal) et le partage des terres des « féodaux traitres ».

La tactique du P.C.M., qui est celle de l'Union nationale, se développe, alors que le parti est, en fait, interdit et agit dans une demi-clandestinité. Ses dirigeants ont adopté le principe de ne pas répondre aux attaques dont ils sont l'objet.

Pour le moment, le P.C.M. soutient à fond l'Istiqlal et l'U.M.T., où d'ailleurs il s'est infiltré.

Principaux points d'appui

Les résultats obtenus par le P.C.M. sont jusqu'à présent peu visibles si l'on considère son renforcement auprès des masses. Mais ce n'est pas l'objectif qu'il poursuit actuellement. Son but n'est pas de rallier beaucoup de monde ni de prendre le pouvoir, mais :

1° de couper le plus possible les relations entre le Maroc et le monde occidental (intérêt soviétique évident);

2° de hâter au Maroc certains changements qui lui déblaieraient la voie.

C'est dire que le P.C.M. agira surtout par personne interposée et encouragera dans la coulisse les formations ou les courants susceptibles de promouvoir ce changement. De ce point de vue, les choses sont en bonne voie.

a) A l'Istiqlal existe une aile gauche, progressiste, dont le chef de file est Ben Barka. Cette tendance est de plus en plus favorable à la mise en application d'un programme social hardi, voire à une modification de la forme du régime, qui amènerait le départ ou la chute de Mohamed V. On y relève aussi un violent courant d'hostilité contre la bourgeoisie marocaine.

Le P.C.M. se garde pour sa part de prendre une position aussi avouée. Pour l'instant, il est toujours fidèle au roi. Il n'a aucun intérêt à se mettre en avant, c'est-à-dire à prendre les coups.

La formation du nouveau gouvernement dont le président est M. Ibrahim, marque l'avènement au pouvoir de cette aile gauche istiqlalienne dont les tendances peuvent se résumer ainsi : hostilité à la bourgeoisie marocaine, volonté d'adopter, sur le plan économique, un programme planificateur inspiré par le modèle yougoslave ou le modèle chinois; accentuation du neutralisme et accroissement des échanges économiques ou culturels avec les puissances soviétiques.

b) Chez les étudiants, le courant progressiste est encore plus manifeste. Les étudiants forment l'aile activiste.

Le Congrès des étudiants marocains, qui s'est tenu fin juillet 1958, a été marqué par de violents discours. Les congressistes ont réclamé des élections au suffrage universel et ont attaqué vivement l'armée marocaine, ce qui visait per-

sonnellement Moulay Hassan. C'était la première attaque publique contre le trône. Ben Barka animait les coulisses du congrès.

Sur le plan international, les congressistes ont souhaité l'établissement de relations diplomatiques avec Moscou et Pékin.

Ces revendications servent directement les desseins des communistes; on peut faire confiance à ceux-ci pour exploiter ce thème.

c) L'U.M.T. est à l'origine, un organisme fidèle au roi. Elle est animée par une mystique nationaliste. Toutefois, récemment, les premières tendances à la lutte de classes ont fait leur apparition. En outre, la crise économique et le chômage favorisent l'agitation.

C'est sur l'U.M.T. que les communistes font porter l'essentiel de leur effort actuel, en y pratiquant la tactique du noyautage. Aucun des dirigeants nationalistes de l'U.M.T. n'est, à notre connaissance, communiste ou pro-communiste; mais à des échelons inférieurs, le travail d'infiltration est activement poussé. Selon leur tactique habituelle, les communistes s'efforcent d'obtenir le contrôle de certains secteurs : dockers, chemins, électricité, secteurs qui intéressent au premier chef la vie nationale. En outre, ce sont des milieux sociaux qui permettent une bonne sélection des cadres.

Dans le port de Casablanca, les cadres syndicaux subalternes sont pour la plupart communistes. En outre, dans la région de Casablanca, le P.C.M. a créé une école de cadres clandestine et publie un bulletin ronéotypé, *L'Espoir*, qui est assez largement diffusé.

Dans les campagnes, les communistes s'efforcent également de créer des cellules dans les douars, mais le travail y est évidemment beaucoup plus difficile. Il n'est pas possible de connaître les résultats que les communistes ont pu déjà obtenir dans ce secteur. En 1956, certaines informations avaient révélé l'existence, en marge de l'armée de libération, d'un maquis d'inspiration communiste, le *Croissant noir*. Depuis lors, aucun renseignement ne nous est parvenu qui puisse de façon utile confirmer ces dires.

A côté de l'action proprement dite du P.C.M., il faut tenir compte d'un autre facteur : l'aide que sont susceptibles de lui apporter les éléments européens inscrits officiellement ou non au P.C.F. Celui-ci utilise surtout les fonctionnaires. Il a donné comme consigne aux fonctionnaires européens membres de son organisation de rester sur place (même consigne en Tunisie) et il s'efforce de remplacer les fonctionnaires français qui ont quitté le Maroc par des hommes à lui (idem en Tunisie).

-On doit encore signaler certains cas particuliers, comme celui du médecin-chef de l'hôpital d'Oudja, qui rendait de grands services au F.L.N. A la suite d'un attentat dirigé contre lui, ce médecin a toutefois jugé préférable de ne pas rester en place. Il serait à l'heure actuelle en Suisse.

Les progrès du neutralisme

Si l'implantation du P.C.M. en tant que parti organisé est encore peu profonde et limitée à quelques secteurs, en revanche la propagande du P.C.M., dans le secteur de la politique étrangère, a largement influencé l'opinion.

Les mots d'ordre communistes (anti-occidentalisme, neutralisme positif) ont fait, en peu de temps, par le canal des organisations nationalistes, d'énormes progrès, et ceci à la fois à l'intérieur du P.D.I. et de l'Istiqlal, partis rivaux.

Le processus est ici particulièrement intéressant à suivre parce qu'il permet de mesurer

Les intrigues communistes au Laos

C'EST au mois de novembre 1957, à la suite d'un accord conclu entre le gouvernement de Vientiane et le mouvement procommuniste Pathet-Lao, que le royaume du Laos put refaire son unité. Aux termes de cet accord, les deux provinces septentrionales de Phong-Saly et de Sam-Neua qui, depuis la guerre d'Indochine, se trouvaient sous la domination du Pathet-Lao, furent placées sous l'autorité de l'administration nationale. En contrepartie, combattants et fonctionnaires civils de l'organisation communiste furent intégrés dans l'armée, et les services royaux. En outre, deux dirigeants du Pathet-Lao dont le prince Souphanouvong, chef du mouvement, entrèrent dans le gouvernement (1).

La conclusion de cet accord fit craindre que le Laos, qui a plus de mille kilomètres de frontières communes avec la Chine et le Viet-Nam Nord, ne devint bientôt une victime de la « subversion communiste ». Cette menace s'avéra fondée, puisque très rapidement Pékin et Hanoï, d'une part, les anciens dissidents, d'autre part, tentèrent, par une série de manœuvres, de détacher le Laos de ses « amis occidentaux » auxquels le gouvernement royal demeurait fidèle, pour le faire basculer dans le camp communiste.

Succès des communistes et réactions nationales

Les élections législatives complémentaires, portant sur vingt et un sièges, qui se déroulèrent le 4 mai 1958 permirent d'évaluer l'audience du Pathet-Lao. Celui-ci, après les accords de Vientiane, s'était transformé en un nouveau parti intitulé *Néo Lao Haksat* (Front patriotique) et avait été autorisé, à condition de se conformer à la législation du royaume, à présenter partout ses candidats. Remarque intéressante : le N.L.H. déposa des listes dans toutes les circonscriptions, sauf dans celles des deux provinces de Phong-

Saly et de Sam-Neua que le Pathet-Lao avait pourtant contrôlées pendant plusieurs années. Il semble que les dirigeants communistes craignaient tout particulièrement un échec spectaculaire dans ces régions où la population avait eu l'occasion d'« apprécier » leur administration.

Dans les autres circonscriptions, surtout dans les provinces de Vientiane et de Luang Prabang, le N.L.H. organisa minutieusement sa campagne électorale. Bénéficiant de la division des partis nationaux, le *Néo Lao Haksat* remporta, contre toute attente, 9 sièges sur les 21 à pourvoir. D'autre part, 4 sièges revinrent au *Santiphab*, parti neutraliste étroitement lié au mouvement des anciens dissidents. Désormais, l'extrême-gauche et la gauche progressiste ou neutraliste disposèrent de 21 sièges sur 59 à l'Assemblée nationale laotienne.

En face du succès du N.L.H. et devant le danger de la subversion communiste, les partis nationaux (Parti des indépendants et Parti nationaliste) décidèrent de se regrouper en un seul parti qui prit le nom de « *Rassemblement du Peuple Lao* ». Le prince Souvana Phouma, premier ministre, fut élu président du Comité provisoire dont M. Katay Don Sasoritch, ministre de l'Intérieur, devint premier vice-président et M. Phoui Sananikone, ministre des Affaires étrangères, second vice-président.

Plus importante encore apparaît l'initiative de ceux que l'on a appelés les « Jeunes ». En effet, ces jeunes fonctionnaires appuyés par certains éléments de l'armée, formèrent un « *Comité pour la Défense des Intérêts Nationaux* » (C.D.I.N.) qui se fixa un double but, à savoir : épurer les services gouvernementaux de nombreux politiciens compromis dans des affaires de trafic et d'agio-

(1) Voir dans *Est & Ouest*, n° 190 : « *Le Laos et le communisme* ».

que certains mots d'ordre adoptés d'abord par un parti sont ensuite défendus par un autre.

Ainsi, en 1957, le P.D.I. a pris une position en flèche en se faisant le champion du neutralisme positif, en réclamant l'évacuation des bases américaines et surtout en envoyant une délégation à la Conférence du Caire (en même temps, *Démocratie*, organe du P.D.I., ouvrait ses colonnes à Ruben Um Nyobé, leader de l'U.P.C.).

En revanche, l'Istiqlal avait refusé d'aller au Caire et Allal el Fassi dénonçait dans cette conférence la mainmise des communistes.

A son retour du Caire, Ouazzani, secrétaire général du P.D.I., déclarait : « *Il est absolument faux de prétendre que la conférence du Caire a été influencée par une quelconque idéologie communiste... Si la Russie soviétique et la Chine populaire y ont participé, c'est seulement à titre de peuples asiatiques et non en tant que pays communistes... Quant au discours que j'ai prononcé à la séance plénière au nom de la délégation marocaine, il a été bien accueilli étant donné l'importance des questions qui y étaient traitées : la politique de souveraineté et d'indépendance du Maroc, l'opposition aux alliances et à l'inféodation aux blocs, la suppression des bases stratégiques, l'évacuation des troupes étrangères, le refus de toute aide financière et économique conditionnée...* »

(*Démocratie*, 20 janvier 1958.)

Tous ces thèmes sont aujourd'hui repris par l'Istiqlal et Allal el Fassi a fait récemment allusion à l'amitié du Maroc et de l'U.R.S.S. La campagne contre les bases américaines a fait d'énormes progrès et le gouvernement marocain est obligé d'en tenir compte.

Les progrès du neutralisme et de l'anti-occidentalisme sont beaucoup plus visibles au Maroc qu'en Tunisie. C'est là un résultat essentiel pour Moscou. Toute la propagande des communistes en Moyen-Orient et au Maghreb a été axée sur ces objectifs qui visent à obtenir l'éviction des Occidentaux.

Le succès de ces mots d'ordre ne signifie pas que le P.C.M., en tant qu'organisation, se soit renforcé. Mais c'est déjà beaucoup pour lui que d'amener dans le domaine de la politique étrangère les formations politiques à s'aligner sur les mêmes revendications. On notera le même processus en Afrique Noire, sur le thème de l'indépendance. Le mot d'ordre d'indépendance immédiate fut lancé par le P.A.I. (contrôlé par les communistes). Ce mot d'ordre n'eut aucun succès à la conférence d'unification des partis d'Afrique Noire qui se tint à Paris, en février 1957. Mais quelques mois plus tard, au Congrès de Cotonou, le P.R.A. reprenait cette revendication à son compte.

ROLAND VARAIGNE.

tage; combattre le communisme dont la menace devenait de plus en plus inquiétante pour le Laos. Quoique le C.D.I.N. ne disposât d'aucun siège au Parlement, son influence tant sur les députés que sur le gouvernement ne cessa de croître.

Crise politique

Après ces élections partielles, le Laos connut une situation trouble qui, sous la pression des diverses factions s'envenima rapidement.

Le gouvernement du prince Souvana Phouma devait faire face à une double opposition. L'une dirigée par le C.D.I.N. qui réclamait la rupture avec les communistes et le remplacement de plusieurs ministres par des hommes plus jeunes. L'autre, animée par le « *Néo Lao Haksat* » qui dénonçait l'inféodation de Souvana Phouma et de son parti aux « impérialistes américains ».

Affirmant que son gouvernement devait renforcer son autorité et empêcher toute subversion, le premier ministre déclarait : « *Nous ne sommes neutres que sur le plan militaire, mais du point de vue idéologique nous tenons à la monarchie constitutionnelle et à la démocratie* ».

Comme, d'autre part, le prince Souvana Phouma avait demandé la suppression de la commission internationale de contrôle au Laos, composée de délégués indiens, canadiens et polonais, le Viet-Nam Nord publia une déclaration dans laquelle le gouvernement de Ho-Chi-Minh réclamait non seulement le maintien de ladite commission, mais également l'application stricte des accords de Genève concernant le Laos. Cependant, le 19 juillet 1958, malgré l'opposition du représentant polonais, la commission décidait de suspendre « sine die » ses activités. Immédiatement, Hanoï protesta contre cette décision et précisa que « *la situation actuelle, non encore stabilisée dans le royaume du Laos, exigeait le maintien de la commission de contrôle, dans l'intérêt de la paix en Indochine et dans le Sud-Est asiatique* ». En même temps, le porte-parole du gouvernement du Viet-Nam Nord accusa les Américains d'« ingérence » dans les affaires intérieures du Laos.

En fait, la situation politique dans le royaume se détériorait sérieusement. Le 22 juillet, Souvana Phouma remit sa démission au prince héritier Savang. Le bruit courut alors que le « *Néo Lao Haksat* » fomentait un coup d'Etat pour s'emparer du pouvoir et établir une république populaire au Laos. Le cabinet démissionnaire décréta l'état d'alerte et instaura la censure pour tous les journaux étrangers et laotiens.

Prié par le Palais de former un nouveau gouvernement, le prince Souvana Phouma accepta et déclara qu'il avait l'intention de constituer un ministère « *alliant à l'expérience des anciens dirigeants, le dynamisme des nouveaux éléments, en vue de pratiquer une politique d'assainissement général et de lutte contre l'avènement du communisme dans le pays* ».

Sachant qu'il serait exclu de l'équipe gouvernementale, le N.L.H. redoubla d'activité, tandis que le prince Souphanouvong accusait, une fois de plus, Souvana Phouma, qui est son demi-frère, d'être à la solde des Américains. Le premier ministre ayant échoué dans sa mission (2), la résidence royale publia un communiqué soulignant que « *la gravité extrême de la situation exigeait la formation rapide d'un gouvernement* ». C'est M. Phoui Sananikone, vice-président du R.P.L., qui finit par dénouer la crise. Le 18 août, l'Assemblée nationale laotienne accorda, par 29 voix contre 21, l'investiture à son gouvernement. Non seulement le prince Souphanouvong, leader du N.L.H., n'en faisait plus partie, mais

M. Sananikone souligna dans sa déclaration au Parlement qu'un des objectifs essentiels de son cabinet serait de « *combattre le communisme au Laos* ».

Incidents de frontière

Fort habilement, M. Sananikone avait introduit dans son gouvernement plusieurs dirigeants du C.D.I.N., notamment Sisook na Champassak, ancien délégué du Laos à l'O.N.U., et Thao Kampant Panya, ambassadeur à Delhi. Néanmoins, le malaise persistait dans le pays. Malgré l'aide américaine, le royaume connaissait une situation sociale et économique fort difficile. Bien entendu, la propagande communiste profita de cet état de chose pour dénoncer les abus et les trafics dont elle accusait certains hommes politiques. La dévaluation pourtant nécessaire du « kip » qui passa de 35 à 80 pour 1 dollar fut exploitée par le N.L.H. qui prétendit que les Américains avaient provoqué cette opération pour diminuer leur aide, pour se faire rembourser davantage, etc. Celle-ci, déclarèrent encore les communistes, était d'ailleurs destinée dans la proportion des cinq sixièmes à entretenir l'armée et la police que le gouvernement n'était plus capable de payer. Chaque jour, l'équipe Sananikone-Katay était dénoncée dans la presse du « *Néo Lao Haksat* » pour ses sentiments pro-américains et pour sa politique qui, disaient les communistes, ne visait qu'à introduire le Laos au sein de l'O.T.A.S.E. (Pacte de l'Asie du Sud-Est), alors que les accords de Genève interdisent au royaume d'appartenir à un bloc militaire quel qu'il soit.

C'est d'ailleurs sur le plan international que la manœuvre communiste se développa le plus dangereusement. A partir de la fin du mois de décembre 1958, Vientiane signala à de nombreuses reprises que des unités du Viet-Nam Nord avaient violé la frontière laotienne et que dans certains endroits elles avaient même occupé une bande de vingt kilomètres de profondeur. Brusquement, on assista à une vaste campagne politique anti-laotienne, dont les fils conducteurs partaient aussi bien de Moscou que de Pékin ou d'Hanoï.

C'est ainsi que l'Agence Tass (10 janvier 1959) diffusa un communiqué dans lequel elle accusa le ministre malais Rahman d'avoir l'intention de créer, sur l'instigation des Occidentaux, une union pan-malaise qui comprendrait non seulement la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie et la Thaïlande, mais également le Sud-Vietnam et le Laos. Quelques jours plus tard, Pham Van Dong, premier ministre du Viet-Nam Nord, adressa un message au général indien Singh Bahl, président de la commission internationale de contrôle au Laos. Bien entendu, Pham Van Dong accusait le gouvernement de Vientiane d'être responsable des incidents de frontière et déclarait que la tension créée n'était qu'un des aspects « *des agissements des agents américains, dont le but était d'instaurer au Laos un régime de dictature* ». Les principaux faits mentionnés dans la lettre étaient les suivants :

« *Ces derniers temps, les impérialistes américains ont accru leur immixtion au Laos et intensifié leurs activités surtout d'ordre militaire. Sous le couvert de diverses missions, de nombreux officiers et officiers supérieurs américains ont été affectés, soit comme conseillers militaires des unités de l'armée du Laos, soit à la direction des organisations de police.* »

(2) Le prince Souvana Phouma est aujourd'hui ambassadeur du Laos en France.

« Les services américains ne cessent d'introduire de nouvelles quantités d'armes; de même, ils ravitaillent en vivres et en munitions les débris de l'armée de Tchang Kai-cheh pour soutenir leurs activités séditionnelles à la frontière de la Birmanie et du Laos. Les anciens terrains d'aviation ont été aménagés, de nouveaux aérodromes installés, les voies stratégiques élargies.

« De hautes personnalités militaires américaines sont venues au Laos pour conférer avec des autorités responsables du gouvernement royal. En même temps, l'administration du Sud-Vietnam a introduit au Laos de nombreux agents qui utilisent le territoire laotien comme base d'espionnage et de destruction contre la République démocratique du Viet-Nam.

« Les autorités laotiennes violent les accords de Genève, en intensifiant les mesures de répression et de discrimination à l'égard des résistants du Pathet-Lao. C'est dans cette atmosphère que les violations de frontière vietnamienne se sont multipliées du côté laotien.

« Le but évident de tous ces agissements, conclut Pham Van Dong, est de créer un climat de tension entre les deux pays, et d'en prendre prétexte pour instaurer un régime de dictature au Laos afin de saper les accords de Genève et de préparer la voie à l'intégration du Laos dans le bloc militaire de l'O.T.A.S.E. »

Ces mêmes accusations furent reprises tant par Radio-Pékin que par la presse soviétique, notamment par les *Izvestia* qui publièrent un éditorial sous le titre « Les intrigues des colonialistes dans le Sud-Est asiatique » (18 janvier 1959).

La campagne orchestrée par les communistes coïncida avec une agitation accrue à l'intérieur du Laos. Aussi, le premier ministre, M. Phoui Sananikone, fit-il la mise au point suivante : « Les incidents de frontière n'auraient pas de répercussions graves s'ils n'étaient liés à la situation politique intérieure du royaume. Depuis le mois de décembre, certains cadres du « Néo Lao Haksat » des provinces de Sam-Neua et de Xiengkouang ont, avec leurs familles, tenté de passer au Nord-Vietnam pour y établir le contact avec leurs camarades anciens combattants du Pathet-Lao qui avaient refusé de s'intégrer dans la communauté nationale laotienne. Ces derniers subissent actuellement un entraînement militaire au Nord-Vietnam. »

A ce propos, le C.D.I.N. a publié des documents donnant des précisions intéressantes sur la tactique employée par les communistes dans les campagnes.

Ainsi, un soldat démobilisé rentrant dans son village après un an d'absence, raconte comment le « Néo Lao Haksat » y a créé une section locale. Celle-ci est dirigée par un représentant permanent chargé de recueillir les plaintes des habitants et de leur fournir les premiers rudiments d'une instruction politique. Bien que ce chef de section, dit encore le soldat, ait servi de guide à la 308^e division Vietminh qui envahit le Laos en 1953, il n'hésite pas à prétendre que seul le N.L.H. est vraiment un « parti nationaliste » et que c'est grâce au Pathet-Lao, organisation de résistance, que le royaume accéda à l'indépendance. En outre, les agitateurs communistes incitent les paysans à se révolter contre les dirigeants locaux qui sont souvent des chefs traditionnels demeurés fidèles au gouvernement. En même temps, on vante « l'aide fraternelle » que l'on pourrait obtenir des pays du bloc communiste, si le Laos en faisait partie. Tracteurs soviétiques, machines agricoles tchécoslovaques et « riz qui poussera de lui-même en vertu de l'aide chinoise ».

Selon les informations du C.D.I.N., l'activité des communistes ne se limite pas seulement à la propagande. Ils cherchent également à entraîner les habitants des villages dans un réseau d'organisations. Là où le N.L.H. est particulièrement puissant, les familles sont groupées dans des cellules, placées sous la direction d'un dirigeant du Parti. Ces cellules se réunissent chaque semaine et leurs membres reçoivent une éducation politique et certaines instructions pratiques, telles par exemple les méthodes de résistance passive aux directives gouvernementales. Simultanément, les villageois sont réunis dans des organisations « horizontales », suivant leur âge, leur sexe, leur occupation, etc. L'« autocritique » qui y est pratiquée permet au parti de détecter rapidement les sympathisants et les opposants. Ces derniers sont soumis à diverses méthodes de persuasion (menaces, calomnies, etc.) et s'ils s'entêtent, l'organisation para-militaire clandestine s'occupe d'eux. L'assassinat politique est, paraît-il, assez fréquent.

Un gouvernement anticommuniste

Au courant du mois de janvier 1959, la situation intérieure du Laos se tendit davantage encore. Les coups d'Etat militaires en Birmanie, au Pakistan et en Thaïlande avaient sérieusement échauffé les esprits. M. Phoui Sananikone, qui pouvait craindre aussi bien le développement du mouvement communiste qu'une réaction de la part des jeunes officiers — la guerre civile devenant alors pratiquement inévitable — demanda à l'Assemblée nationale de lui accorder les pleins pouvoirs pour un an. Malgré une opposition extrêmement violente du « Néo Lao Haksat », le vote fut acquis par 28 voix contre 16 et 3 abstentions. Quelques jours plus tard, le président du Conseil remania son ministère et y introduisit notamment trois militaires, dont le chef d'état-major général.

« Nous voulons, déclara M. Sananikone, donner une impulsion nouvelle à notre gouvernement dans le sens du progrès social, de la réforme économique et de la lutte contre la subversion communiste. »

La presse d'Hanoi et de Pékin se déchaîna contre le premier ministre. En obtenant les pleins pouvoirs, écrivaient les journaux communistes, M. Sananikone a provoqué une révolution silencieuse qui doit se transformer en une dictature militaire. Et ils excitèrent les « patriotes laotiens » à lutter pour l'« indépendance » de leur pays et contre les « ingérences américaines ». Une fois de plus, Pham Van Dong réclama l'application « à la lettre » des accords de Genève au Laos et la reprise des activités de la commission internationale de contrôle, « la paix, ajouta-t-il, étant menacée dans le sud-est asiatique ».

M. Sananikone rejeta ces accusations et déclara que le Laos n'admettait plus d'autre arbitrage que celui des Nations-Unies.

L'attitude énergique et courageuse des dirigeants laotiens a permis d'écartier, aujourd'hui, le danger communiste. Les prochaines élections législatives sont prévues pour le mois de décembre. Il faut donc qu'avant la fin de l'année le Laos puisse mettre fin à ses difficultés politiques et économiques. L'aide des Occidentaux lui étant indispensable, on doit souhaiter que les dirigeants du monde libre continuent à appuyer ce pays que les communistes tentent visiblement de transformer en une nouvelle base de la guerre froide.

NICOLAS LANG.

Le Parti Communiste portugais et le général Humberto Delgado

DANS l'agitation politique qui règne au Portugal depuis près d'un an, le général Humberto Delgado apparaît comme le leader de l'opposition au régime de Salazar. Mais ce rôle de leader, le général Delgado ne l'a pas obtenu sans d'étranges complaisances à l'égard du Parti communiste portugais. Dans ses démêlés actuels avec le gouvernement, le général Delgado n'a pas de plus fervent défenseur que le P.C.P. Il n'est pas de tract, de bulletin, de journal édité par les communistes portugais qui ne comporte un éloge ou une défense de Delgado. A Moscou même, la *Pravda*, le 19 janvier 1959, dans un important article, soutenait le chef de l'opposition portugaise. L'abondance de cette littérature communiste en faveur de Delgado montre à quel point le général portugais est devenu — consciemment ou non — l'instrument du P.C.P.

A première vue, la collusion du général Delgado et du Parti communiste a quelque chose d'étrange. Général de l'armée portugaise, qu'il représentait au N.A.T.O., détaché en mission spéciale aux Etats-Unis pendant cinq années, lié au régime à la fois par ses fonctions, ses convictions politiques et son amitié avec Salazar, Delgado ne paraissait pas, il y a une année encore, devoir être un jour en liaison avec le Parti communiste portugais dont tout l'appareil vit dans la clandestinité. Et pourtant, au cours de ces douze derniers mois, un travail de rapprochement s'est si bien opéré que le général Delgado est aujourd'hui, officiellement, le candidat des communistes, soutenu, appuyé par l'appareil du P.C.

Le P.C.P. contre Delgado

De retour des Etats-Unis, le général Delgado décida de poser sa candidature aux élections de mai 1958 à la présidence de la République comme candidat d'opposition, par dépit de n'avoir pas été nommé haut commissaire en Angola. Malgré cette brusque volte-face, malgré sa prise de position ouverte contre le régime qu'il servait la veille, il fut violemment attaqué par le Parti communiste dont il dérangeait sans doute les plans.

Dans un tract reproduisant une déclaration de la Commission politique du Comité central du Parti communiste portugais, datée du 7 février 1958 et intitulée : « Au peuple portugais. Sur les prochaines élections à la présidence de la République », sa candidature fut sévèrement condamnée par le P.C. qui y dénonçait une manœuvre de division des forces anti-salazaristes :

« Le général Humberto Delgado est le type de candidat qui n'intéresse pas les forces d'opposition. Il a été depuis toujours un adepte de Salazar et un défenseur du régime fasciste. Il a aussi insulté et calomnié publiquement la démocratie... Comme récompense de ses positions anti-démocratiques, il est monté rapidement aux plus hauts postes de l'armée et obtint de nombreuses faveurs du régime de Salazar... »

« Au cours de ces derniers mois, depuis son retour des Etats-Unis, où il occupa de hautes fonctions de confiance des gouvernements américain et portugais, le général Humberto Delgado fut à nouveau chargé de missions qui prouvent qu'il continue d'être un homme de confiance

du régime et des impérialistes américains et anglais... »

« Le Parti communiste portugais pense que la candidature du général Humberto Delgado représenterait un grave préjudice pour la cause démocratique et anti-salazariste... Une telle candidature correspondrait aux objectifs de division et anti-démocratiques des salazaristes et de leurs patrons américains. »

« Ce sont des raisons plus que suffisantes pour que le Parti communiste portugais se prononce contre la candidature du général Humberto Delgado. »

Dans ce document qui parle à plusieurs reprises du « général fasciste Humberto Delgado », le P.C.P. propose de choisir « un candidat démocratique, qui s'appuie sur un fort mouvement électoral de masses, et qui puisse faire échec aux aventuriers politiques comme le général Delgado et assurer le succès des forces de l'opposition ».

Le choix du P.C.P. s'était alors arrêté sur Cunha Leal, qui « malgré les différences idéologiques qui nous séparent a avec nous des points communs qui peuvent nous unir ». « La candidature de Cunha Leal », est-il précisé, « associerait les masses laborieuses et les forces démocratiques de gauche à la majorité des forces démocratiques conservatrices ainsi que de la bourgeoisie (petits et moyens capitalistes, industriels, commerçants, certains fonctionnaires, etc.) mécontents de la politique ruineuse de la camarilla salazariste. »

Le rapprochement avec le P.C.P.

La position des communistes est donc claire : contre le général fasciste Delgado; pour la candidature de Cunha Leal.

Il y a pourtant, dans ce long et important texte dont nous venons de parler, un passage sur lequel il convient d'attirer l'attention car, malgré les attaques dirigées contre Delgado, il entr'ouvrait la porte à un rapprochement possible.

« Si le général Humberto Delgado désire se mettre aux côtés des anti-salazaristes, s'il désire un changement de régime et de gouvernement, qu'il le montre publiquement, par paroles et par actes. Nous, communistes, nous ne refusons jamais, et beaucoup moins encore aujourd'hui, la participation dans la lutte anti-salazariste de tous ceux qui sincèrement désirent se battre pour la démocratie, même ceux qui ont milité dans le camp adverse. Si le général Humberto Delgado désire le faire sincèrement, ce n'est pas nous qui lui dénieront ce droit. Mais nous lui refusons le rôle de chef de l'opposition qu'on veut lui conférer comme candidat à la présidence de la République. »

Une première perche était donc ainsi tendue. D'autres allaient bientôt l'être à nouveau.

Quelques semaines plus tard, Cunha Leal qui dut subir une opération et dont l'état de santé s'était aggravé, renonça à poser sa candidature. Cette décision plaça le mouvement d'opposition démocratique manœuvré par les communistes dans l'obligation de choisir un nouveau candidat. Le 20 avril, 120 délégués réunis à Lisbonne décidèrent de :

« Choisir comme candidat de l'opposition

démocratique pour les prochaines élections à la présidence de la République l'illustre citoyen, avocat et artiste Dr Arlindo Vicente.»

(1^o de *Janeiro*, 21 avril 1958, et *Avante*, organe du P.C.P., deuxième quinzaine d'avril 1958, n° 253.)

Le commentaire d'*Avante* reste défavorable pour Delgado. Il lui est reproché d'avoir exercé « des fonctions dirigeantes à la milice fasciste de la Légion portugaise ». Toutefois, le ton est plus conciliant et les appels plus pressants : « Nous ne voulons pas lui attribuer des intentions dictatoriales de type fasciste » est-il écrit, « mais les objectifs de sa candidature ne sont pas clairs ». Et plus loin, en caractères appuyés :

« Bien qu'une entente ne soit pas possible entre les forces démocratiques et anti-salazaristes pour la présentation d'un candidat unique, il est possible de s'unir maintenant dans la lutte pour des objectifs qui soient communs aux deux candidatures et à tous les anti-salazaristes. »

Le numéro suivant d'*Avante* (n° 254, première quinzaine de mai 1958) ne contient plus une seule attaque contre Delgado, mais réitère les pressants appels pour une action commune :

« Le salazarisme est l'ennemi commun des forces qui appuient les deux candidatures, celle du Dr Arlindo Vicente et celle du général Humberto Delgado, qui se présentent en opposition au candidat fasciste. Les aspirations communes qui existent dans les mouvements des deux candidats peuvent être la base d'accords et d'action communs. »

A ces appels, le général Delgado n'est pas resté insensible. Les contacts furent pris pour une action commune. Un bloc électoral unique Vicente-Delgado fut constitué. Puis la candidature de Vicente fut retirée. Le P.C. appuya cette décision en ces termes dans le numéro 256 d'*Avante* (première quinzaine de juin 1958).

« La patriotique décision d'unifier les deux candidatures d'opposition dans un appui au général Humberto Delgado, combatif candidat qui sait interpréter le sentiment de toute la Nation, unit tous les courants anti-salazaristes, mobilise tous les secteurs sociaux de la classe ouvrière à la bourgeoisie nationale, etc. »

Delgado lié au P.C.

Cette fois, consciemment ou non, le général Delgado est pris dans les rets. Il bénéficie dans toute sa campagne de l'appui total du P.C. Lors de toutes ses réunions, le P.C. met à sa disposition son appareil et tente de mobiliser les masses. A Porto, à Lisbonne, à Braga, de violentes manifestations, bagarres et échauffourées mettent aux prises les manifestants et la police. Les commandos communistes donnent à plein.

Delgado, seul candidat de l'opposition aux élections du 8 juin, est maintenant reconnu comme le leader anti-salazariste de la libération nationale. Mais son appui principal, il le trouve surtout dans le P.C.P. qui multiplie tracts, articles, aide en sa faveur.

Les élections à peine achevées, le P.C.P. veut en consolider les résultats. Il tente de mobiliser les masses par des grèves générales en faveur de Delgado. La violence de l'action engendre les repréailles de la police et contraint le général Delgado à rester solidaire des communistes dans la répression. Parallèlement, le P.C.P. multiplie ses tentatives pour mettre entièrement la main sur tout le mouvement de résistance anti-salazariste.

Le 1^{er} juillet, la Commission politique du

Comité central du Parti communiste portugais publie un appel pour l'unification de la résistance et la création d'une direction unique; en même temps elle provoque de graves troubles insurrectionnels au cours de l'été dans tout le pays (1).

Dans la première quinzaine d'août, *Avante* publiait une lettre du général Delgado au ministre de l'Intérieur. C'était une protestation contre les sévices dont auraient été victimes de la part de la police un certain nombre de militants emprisonnés. Or, de cette lettre, les communistes n'ont pu avoir le texte que par Delgado lui-même, et l'on sait qu'en effet ce fut lui qui la leur donna à publier.

En voici le texte :

« Excellence,

« La nouvelle circule de façon insistante selon laquelle au fort de Caxias les prisonniers politiques sont victimes de brutalités physiques. Il paraît même que le sobriquet significatif de « Himmler » a été donné à l'un des gardes tant il se montre d'une férocité sadique.

« Comme cela est du domaine public, bien qu'il soit difficile au Portugal de faire entrer des publications contre le gouvernement, les bestialités exercées par la P.I.D.E. sur les Portugais eurent une telle répercussion à l'étranger que l'« Association Internationale des Juristes Démocrates » envoya au Portugal un observateur. Celui-ci les vérifia et les relata dans le bulletin n° 31 de l'Association.

« Comme Portugais et comme officier des forces armées d'un pays du N.A.T.O., j'en appelle, non aux sentiments humains que j'ai cessé d'attendre du gouvernement, bien qu'il se dise le défenseur de la Morale et de la Religion, mais au bon sens, afin que ne se développent pas de nouvelles campagnes à l'étranger contre le pays sur les méthodes policières que le gouvernement accepte depuis longtemps et continue d'accepter...

Humberto Delgado. »

L'intervention de l'Association Internationale des Juristes Démocrates est à peu près aussi significative que la publication de cette lettre dans l'organe du P.C.P. C'est en effet l'une des organisations satellites du mouvement communiste international.

Est-ce que le général Delgado ne le saurait pas?

♦♦

Au début de décembre, le P.C. a subi un échec assez sérieux. La police portugaise a arrêté de nombreux instigateurs des troubles de l'été et de l'automne, dont trois membres du Comité central : Pedro Soares, Joaquim Gomes et Jaime Serra (alias Freitas), ce dernier étant le principal responsable de l'agitation et des grèves. De nombreux locaux clandestins ont été occupés, à

(Voir la suite au verso, bas de page.)

(1) A la réunion du C.C. qui a eu lieu en août 1958, le « camarade Freitas » (pseudonyme de Jaime Surra, membre du C.C., emprisonné depuis) fit dans son rapport la critique des grèves de juin et de juillet.

D'après lui — qui exprimait l'opinion de la direction — l'ordre de grève fut « juste et opportun » mais il y eut de nombreuses erreurs dans l'application. En particulier le Parti ne pouvait pas apprécier la capacité de lutte des masses parce que, avant le 8 juillet, il n'avait organisé aucune lutte revendicative à caractère économique. En outre, l'ordre de grève fit apparaître, selon Freitas, un manque d'enthousiasme chez les militants communistes, et même chez certains cadres hautement responsables. Par ailleurs, certains membres du Parti firent preuve d'un sectarisme qui empêcha les travailleurs de suivre en masse le mouvement. Enfin, toujours selon Freitas, le rôle de moteur des comités de grève fut souvent méconnu et le mouvement traduisit la très grande faiblesse des organisations du Parti, surtout de la région de Lisbonne.

Le XXXIII^e Congrès du Parti Socialiste italien (P.S.I.)

DANS l'analyse du XXXII^e Congrès national du Parti socialiste italien (Venise, 6-10 février 1957) parue dans le numéro 170 d'*Est & Ouest*, nos lecteurs trouveront les grandes lignes de l'évolution du socialisme italien, divisé entre socialistes maximalistes et socialistes démocrates, depuis la scission communiste (Livourne, 21 janvier 1921) jusqu'à la rencontre entre Pietro Nenni et Giuseppe Saragat (Pralognan, 25 août 1956) préparée par Pierre Commis en vue de l'unification entre P.S.I. et P.S.D.I.

Rappelons qu'à Venise, Pietro Nenni remporta une fausse victoire sur l'appareil communiste de son Parti. En effet, le Congrès adopta à l'unanimité la motion unique de politique générale proposée par Nenni : adhésion sans réserve aux principes démocratiques; abrogation du pacte d'unité d'action entre P.S.I. et P.C.I.; unité de la classe ouvrière dans les syndicats, entreprises et municipalités; internationalisme prolétarien; non hostilité au Marché commun européen. Mais aux élections au Comité central, quoique 65 % des délégués se fussent dit « nenniens », c'est-à-dire partisans du principe de l'unification entre P.S.I. et P.S.D.I., les résultats furent les suivants :

Sur 81 membres du Comité central :

— 28 étaient des partisans de Pietro Nenni (autonomistes),

— 28 étaient des partisans de Dario Valori (« morandiens » i.e. membres de l'appareil bureaucratique du P.S.I. favorables à l'entente avec le P.C.I.),

— 15 étaient des partisans de Lelio Basso (attentistes) et

— 10 étaient des partisans de Sandro Pertini (para-communistes).

Ce ne fut que par la menace de se démettre que Pietro Nenni obtint la majorité au Comité directeur et l'élimination des para-communistes. Finalement, le Comité directeur était composé de 11 partisans de Nenni, 7 partisans de Valori et 3 partisans de Basso. Quant au secrétariat, Nenni devait le partager (avec ses partisans

(SUITE DE LA PAGE 9)

Porto, Coimbra, Lisbonne, dont un atelier typographique.

Parmi les documents saisis se trouvaient des listes de souscripteurs du Parti, et fait caractéristique, le fichier et la documentation du M.N.I. (Mouvement National Indépendant), nouvelle organisation satellite communiste dont Delgado est le président.

Le journal clandestin du P.C. *Avante* de la première quinzaine de janvier 1959 affirme que le gouvernement est en train « de fabriquer de faux documents prétendument découverts, pour tenter une manœuvre politique dont le but est d'écartier des communistes les autres forces démocratiques et anti-salazaristes ».

Le P.C. essaie ainsi de prendre les devants par crainte d'une divulgation de la documentation saisie. Mais il ne fait ainsi que confirmer le rôle essentiel qu'il a joué pour noyauter l'opposition portugaise et pour pousser en avant, tout en tirant les ficelles, le général Delgado,

Francesco De Martino et Guido Mazzali) avec Lelio Basso et le « valorien » Tullio Vecchietti. Ainsi, après le XXXII^e Congrès, Nenni ne contrôlait plus en fait que trois organes centraux du P.S.I. : la commission parlementaire (Mazzali), la commission de contrôle (De Martino) et la commission féminine (Anna Matera); le reste des commandes du Parti était aux mains des « morandiens » alliés aux para-communistes.

La position de Nenni semblait définitivement compromise alors qu'il s'était encore naguère vu le guide d'une coalition P.S.I., P.S.D.I. et gauche de la démocratie chrétienne. Somme toute, le P.S.I. s'était séparé du P.C.I. sans s'en détacher. Malgré Budapest, les temps n'étaient pas encore mûrs.

Evolution du P.S.I. entre 1957 et 1958

Pendant ces deux années, malgré la pression incessante du P.C.I. soutenant systématiquement les éléments communistes du P.S.I., « valoriens » ou « pertiniens », au sein des mouvements de masses, des entreprises, de la C.G.I.L. et des municipalités, Nenni manœuvra pour remonter le courant et préparer sa revanche. En voici les principales étapes :

Le 9 mai 1957, le Comité central du P.S.I., par 73 voix contre 3 et 10 abstentions, sur proposition de Nenni, met fin à la politique de réunification socialiste : dorénavant, aux termes de la résolution, il ne pourra plus y avoir de réunification que dans le cadre du P.S.I. Autrement dit, le P.S.D.I. — s'il veut l'unité du mouvement socialiste — devra renoncer à sa propre existence. En proposant cette résolution, Nenni faisait une importante concession à la coalition Basso-Valori-Pertini qui n'accepta qu'à ce prix de ne pas imposer l'élimination du chef autonome Riccardo Lombardi du Comité central. Celui-ci, fervent partisan de la réunification socialiste, avait été compromis très gravement par la résolution prise le 18 avril 1957 par le Comité directeur du P.S.D.I. fixant les conditions minimales de la réunification : rupture inconditionnelle à tous les échelons sans exception entre le P.S.I. et le P.C.I. (conditions entérinées le 25 avril 1957 par l'Internationale socialiste dont le P.S.D.I. fait partie). Ces conditions minimales avaient soudé les trois fractions hostiles à Nenni au sein du Comité central du P.S.I. Cette alliance, fondée tant sur des intérêts alimentaires que sur des considérations idéologiques, exigeait la tête de Lombardi. La sacrifier aurait définitivement isolé Nenni.

Nenni se sauva in extremis en mettant un terme à l'opération prématurée de réunification socialiste, mais il exigea immédiatement en échange de l'affirmation que « l'action unitaire des masses est et reste la base de la politique du P.S.I. » que le P.S.I., en tant que Parti, quittât le Mouvement des partisans de la paix — et il l'obtint le même 9 mai 1957.

L'été se passa sans incident notable. Dans les provinces, le courant autonomiste se renforça. Ainsi à Livourne, malgré la fureur du P.C.I., la fédération socialiste accueillit l'ancien maire communiste Furio Diaz. Ce précédent allait jouer en faveur du plus célèbre communiste dissident, Antonio Giolitti. En effet, le député de Cuneo

demanda le 27 septembre 1957 son inscription au groupe parlementaire socialiste. Nenni, par des manœuvres savantes, obtint son admission par 39 voix contre 10 — le P.C.I. se déchaina. Mais il était extrêmement difficile aux parlementaires du P.S.I. de refuser Giolitti qui défendait les thèses mêmes du Congrès de Venise. L'afflux des anciens communistes (nous n'en citons que les deux représentants les plus importants) renforçait considérablement la position des autonomistes.

Le 16 octobre 1957, Nenni alla plus loin. Répondant au nom du Comité directeur à une lettre du premier secrétaire du P.C.-U.R.S.S. sur « les menaces turques contre la Syrie », il rappela crûment les événements de Hongrie.

Puis vint une nouvelle concession aux communistes — à la suite du XI^e Congrès national du P.S.D.I. (Milan, 16-20 octobre 1957), Nenni accepta la radiation par le Comité central du P.S.I., le 5 novembre 1957, de la question « réunification socialiste » de son ordre du jour de travail. Rappelons que ce Congrès avait exigé outre la rupture totale à tous les échelons entre P.S.I. et P.C.I. le ralliement du P.S.I. à l'O.T.A.N., mais, derechef, à cette occasion, il défendit l'autonomie politique du P.S.I.

Cette fidélité manifeste aux tendances autonomistes devint rentable le 2 décembre 1957. A la suite du ralliement de nombreux anciens communistes, l'Unité populaire (Unità popolare — socialistes anarcho-maximalistes) de Ferruccio Parri — soit 171.000 voix en 1953 — adhéra au P.S.I. Ce faisant, Parri imita l'Union socialiste

indépendante (Unione socialista indipendente — communistes dissidents; 225.000 voix en 1953) de Valdo Magnani qui avait rejoint le P.S.I. le 3 février 1957, trop tard toutefois pour pouvoir jouer un rôle au Congrès de Venise.

Le 15 janvier 1958 à Turin, Nenni annonça qu'aux imminentes élections législatives, le P.S.I. allait partout présenter des listes distinctes de celles du P.C.I. (aux élections administratives précédentes, P.C.I. et P.S.I. avaient présenté des listes communes). Cette annonce fit sensation.

Le 30 janvier 1958, il fit un nouveau pas en avant. Exposant les thèses électorales du P.S.I., Nenni précisa la position du P.S.I. en politique étrangère : neutralisation de l'Allemagne et de l'Adriatique, pacte de non agression entre les Etats de l'O.T.A.N. et ceux du pacte de Varsovie, maintien de l'Italie dans l'O.T.A.N. sous condition d'une codécision italienne dans l'emploi et le contrôle de l'armement nucléaire en Italie. Il y avait là une prise de position très importante rendant le P.S.I. « acceptable » comme éventuel parti de gouvernement.

La campagne électorale fut rude. Attaqué sans cesse par le P.C.I. et le P.S.D.I., le P.S.I. se battit sur des positions de stricte autonomie politique et idéologique. Le résultat du scrutin, avec une avance de 22 % de ses voix, fut un grand succès pour le P.S.I. et sembla démontrer le bien-fondé de la ligne autonomiste de Nenni. Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la « gauche » italienne :

	2-6-1946	18-4-1948	7-6-1953	25-5-1958
P.C.I.	4.356.000		6.122.000	6.701.000
Front populaire		8.200.000		
P.S.I.	4.759.000		3.441.000	4.199.000
P.S.D.I.		1.858.000	1.223.000	1.352.000
U.P. - U.S.I.			397.000	

Les communistes se sentaient menacés.

Le 3 juin 1958, au Comité central, les partisans de Valori, de Pertini et de Basso firent bloc. Selon leur habitude, ils attaquèrent Nenni indirectement en s'en prenant à Lombardi. Ils lui reprochèrent son attitude ouvertement anti-communiste et sa position jugée trop positive envers le Marché commun européen. Ce ne fut qu'à grand peine que Nenni renvoya dos à dos Lombardi et le chef de file de la coalition communiste, Vincenzo Gatto.

Le premier décompte franc des communistes (dits « carristi » à cause de leur approbation de l'intervention des chars russes à Budapest) se fit à la Chambre des députés le 17 juin 1958. La Chambre debout rendit hommage au martyr d'Imre Nagy. A peine dix députés du P.S.I. (Vecchiotti, Valori, Gatto, Luzzatto) sur 84 restèrent assis avec les communistes. Nenni pouvait compter sur son groupe parlementaire.

Le conflit ouvert entre communistes et autonomistes devenait inéluctable. Il éclata le 10 juillet 1958 au Comité central. Groupés autour de Vincenzo Gatto, les communistes attaquèrent Francesco De Martino, le fidèle lieutenant de Nenni, chargé au secrétariat du Parti de la supervision du bureau d'organisation confié conjointement aux carristes Gatto et Valori. Le prétexte en était un précédent débat devant la commis-

sion agraire du P.S.I. où la ferme position de De Martino en faveur du Marché commun européen avait empêché une manœuvre des communistes pour faire voter incidemment une résolution réclamant l'unité d'action socialo-communiste contre le Marché commun. Gatto, revenant à la charge, essaya de répéter cette manœuvre. Nenni dut jeter toute son influence dans la balance pour empêcher l'éclatement du Comité central. Il était évident que l'épreuve de force entre autonomistes et communistes ne pouvait plus être évitée, que l'unité de rigueur du Comité central n'était plus qu'une fiction absurde et dangereuse.

Nenni tira immédiatement la leçon de cette situation. Puisqu'il ne pouvait plus être le chef incontesté du P.S.I. tout entier, il fallait qu'il devint le chef de sa fraction majoritaire. Et il agit en conséquence. Maintes choses ont été dites et écrites sur Pietro Nenni. L'on connaît son ambition, sa soif de pouvoir et d'acclamations, son tempérament de tribun, son comportement maximaliste et sans scrupule, son flair politique, son culte de l'unité ouvrière. Mais l'on omet trop souvent sa ductilité, son pouvoir d'adaptation.

Dans les conditions créées le 10 juillet 1958 au Comité central, il devait enfin livrer bataille à visière ouverte s'il ne voulait pas l'écrasement de son rêve : devenir le chef de l'Italie.

Nenni se jeta dans la bataille le 28 septembre 1958 lors de la réunion du Comité directeur qui devait préparer le XXXIII^e Congrès. Il rallia définitivement et ouvertement les autonomistes, s'en prit à l'appareil communiste du Parti et refusa net pour l'avenir toute motion unique de politique générale. Ce fut une véritable déclaration de guerre aux morandiens qui, à leur tour, firent bloc derrière Tullio Vecchietti moins compromis que Vincenzo Gatto ou Dario Valori. Nenni l'emporta par 9 voix contre 8 et 4 abstentions.

La rupture avec les communistes consommée, il fallait encore les acculer à se battre sur le terrain le plus favorable à Nenni : le plébiscite des militants de base. Pour y arriver, les autonomistes provoquèrent littéralement les morandiens à présenter au Comité central une motion minoritaire. Basso, croyant le moment venu (on le lui fit adroitement croire) de devenir l'arbitre du Parti, à son tour présenta une seconde motion minoritaire de conciliation. Ainsi, l'opposition à Nenni était fractionnée, fortement affaiblie.

Pourtant, le 16 octobre 1958, le Comité central désavoua Nenni en donnant la préférence à la motion de Vecchietti. Le scrutin donna en effet :

- motion autonomiste (Nenni-Lombardi) : 26 voix,
- motion anti-autonomiste (Vecchietti) : 38 voix,
- motion conciliatrice (Lelio Basso) : 19 voix.

Vecchietti, unissant sur son nom non seulement les voix des partisans de Valori (morandiens) mais celles des para-communistes (Pertini), semblait devoir triompher, voire s'emparer du secrétariat général. Nenni offrit alors sa démission. Si elle était acceptée, le combat préparatoire au XXXIII^e Congrès ne pouvait pas ne pas prendre dans les fédérations l'allure d'un plébiscite sur la personne de Nenni aboutissant à la défaite de Vecchietti. Les communistes, quoi qu'il leur en coûtât, ne purent donc que repousser la démission de Nenni — les partisans de Basso firent de même. Mais cette confiance renouvelée à Nenni devait s'étendre au Comité directeur, à majorité nennienne. Aussi Guido Mazzali remit-il au Comité central la démission collective du Comité directeur. De nouveau, les partisans de Vecchietti et de Basso ne purent faire autrement que de la repousser. Nenni parvint finalement à se faire prier par ses adversaires de bien vouloir garder le secrétariat du P.S.I., c'est-à-dire de pouvoir organiser sa victoire à sa guise.

Somme toute, Nenni avait essayé de se dégager des communistes; ceux-ci, s'ils ne voulaient se trouver isolés, devaient coller à lui — et du coup Nenni les plaça sur le terrain pour eux le moins favorable : la présentation de motions différentes de politique générale aboutissant au décompte réel des forces respectives des fractions.

Les fédérations du P.S.I. étaient donc priées de se prononcer sur trois motions de politique générale, ce qui ne leur était plus arrivé depuis presque quarante ans ! Comme au Comité central, ces motions étaient (pour simplifier beaucoup) :

- Motion « Nenni » : autonomie socialiste, le cas échéant anti-communiste;
- Motion « Vecchietti » : unité d'action socialo-communiste;
- Motion « Basso » : autonomie socialiste jamais anti-communiste.

La campagne électorale dans les fédérations fut très rude. Partout — dans les collectivités, les entreprises, les syndicats, etc. — le P.C.I. soutenait les partisans de Vecchietti au nom de l'unité de la classe ouvrière. Ce soutien était systématique et total, tant matériel que moral. Pendant quelques semaines, il semblait même que Nenni allait être battu — mais ce fut précisément la

prise de position anti-communiste (entendons-nous, « anti-communiste » est pris ici dans un sens très relatif) de la campagne de Nenni qui renforça incessamment sa position dans toutes les fédérations socialistes. Les militants avaient été secoués par les événements de 1956 et avaient retrouvé de ce fait quelque audace dans la polémique avec les « camarades » du P.C.I.

Le 23 novembre 1958, excédé par les insinuations de Togliatti, Nenni déclara : « l'orientation autonomiste du P.S.I. se trouve pleinement justifiée par les événements de Hongrie que nous n'oublions pas; elle est aujourd'hui plus valable que jamais ».

Cependant, le secrétariat du Parti, de nouveau entièrement dans les mains de Nenni, travaillait admirablement : pour éviter des surprises « à la vénitienne », les délégués élus par les fédérations proportionnellement aux voix recueillies par les trois motions eurent mandat impératif pour le XXXIII^e Congrès national. Partout dans les fédérations se renouvelèrent les combats entre autonomistes et communistes dont le Comité central avait été le théâtre. Partout, les partisans de Nenni l'emportèrent peu ou prou.

A la veille du Congrès, les jeux étaient faits. Il ne pouvait plus y avoir de surprise : Nenni avait obtenu la majorité absolue des mandats. L'intérêt du Congrès n'allait plus consister que dans la formulation de la politique générale autonomiste, impatientement attendue par tous les partisans politiques italiens.

La veillée d'armes

Le 14 janvier 1959, P.C.I. et P.S.D.I. prirent officiellement position. Togliatti dans la *Rinascita* exalta l'unité d'action socialo-communiste s'identifiant avec l'unité du prolétariat; il exhortait les délégués — qu'il savait être en majorité autonomistes — à ne pas s'abandonner à des courants réformistes. Systématiquement, Togliatti employa un langage courtois. Il lui importait de réserver l'avenir. La prise de position du P.C.I. pouvait être caractérisée ainsi : « nous resterons quand même vos amis »...

Saragat, au nom du Comité directeur du P.S.D.I., envoya un message au Comité directeur du P.S.I. exprimant le vœu qu'une large affirmation d'autonomie socialiste permette au P.S.I. et au P.S.D.I. de confluer « sur une plate-forme doctrinale d'autonomie et de démocratie ». Le mot « confluer » fut la clef de voûte de ce message; il signifie que contrairement aux désirs des autonomistes socialistes et de l'aile gauche sociale-démocrate la réunification socialiste doit se faire dans un parti nouveau et non au sein d'un P.S.I. transformé.

Les délégués socialistes étaient tous arrivés à Naples dès la veille : 271 partisans de Nenni, 154 partisans de Vecchietti, 48 partisans de Basso et 20 représentants de motions régionales ou locales.

Les autonomistes se réunirent au siège de la fédération de Naples pour écouter le compte rendu de leur secrétaire Giovanni Pieraccini. Celui-ci annonça qu'ils avaient recueilli environ 57 % des voix des militants et qu'ils disposaient de la majorité dans toutes les régions à l'exception de la Sardaigne (fief du communiste Emilio Lusso). Acclamé, Nenni prit la parole pour préciser trois points de la future action du courant autonomiste :

- 1° élimination de toute manifestation interne et externe de sectarisme;
- 2° dissolution après le Congrès de tous les cou-

rants afin de sauvegarder la continuité politique du P.S.I.;

3° engagement de mener les débats du Congrès sur un ton fraternel.

Nenni exprima en outre le désir que le futur Comité directeur fût politiquement homogène, c'est-à-dire entièrement composé de ses partisans.

La fraction communiste siégea dans un garage. Constatant que son courant ne disposait que d'environ 32 % des voix, Vecchietti fit accepter la thèse que la minorité ne pouvait accepter l'ultérieure dissolution des fractions qu'à la condition d'être représentée dans tous les organes centraux du Parti.

La réunion des partisans de Basso n'aboutit à aucune décision. Dans cette fraction se dessina toutefois une forte tendance à voler au secours de la victoire de Nenni. La défaite de Basso qui, au lieu des 20 % des voix escomptées ne recueillit que 7 % environ, avait montré que la base du Parti était lasse des motions nègre-blanc et souhaitait une clarification que la motion médiatrice de Basso ne faisait que retarder. Par ailleurs, les plus importants partisans de Basso — Fernando Santi, membre du Comité central et secrétaire socialiste de la C.G.I.L., ainsi que Giacomo Brodolini, membre du Comité central — avaient rejoint les rangs des autonomistes.

Cette veillée d'armes fit clairement apparaître pour la première fois depuis le Congrès de Florence (1949) que même une motion finale unique était devenue impossible.

Le Congrès. Première journée

Les travaux du XXXIII^e Congrès national du P.S.I. se déroulèrent dans l'énorme salle (3.000 places) du cinéma Metropolitan à Naples. Déjà l'ambiance et la décoration de cette salle dénotaient des changements par rapport à Venise : il n'y avait plus de décors de drapeaux rouges, de portraits d'ancêtres socialistes, de banderoles « pour une voie italienne au socialisme ». La tribune, décorée de draperies blanches et rouges portait le mot d'ordre choisi par Nenni : « pour une alternative démocratique, pour une Italie renouée et meilleure » (per un'alternativa democratica, per un'Italia rinnovata e migliore). Même le mot « socialiste » avait disparu.

La salle était comble quand le Congrès fut solennellement ouvert à 10 heures du matin par le secrétaire fédéral de Naples, Lezzi. La tribune des journalistes craquait — la presse soviétique était représentée par quatre reporters. La loge d'honneur était occupée par l'ancien président de la République italienne, Enrico De Nicola.

Plusieurs partis avaient envoyé des délégations officielles. Le P.C.I. était représenté par Giorgio Amendola, chef du bureau d'organisation, accompagné de Roasio, Alberganti et Cacciapuoti. Le P.S.D.I. avait délégué son vice-secrétaire Mario Tanassi, assisté de Cavaglia, Ippolito, Bernabei et Ciccotti — tous membres du Comité directeur. Matteo Matteotti, chef de file de la gauche du P.S.D.I. assistait à titre personnel. On notait la présence du chef du Parti démocrate-chrétien dissident de Sicile, Milazzo.

Tour à tour, les chefs des délégations des partis « amis » prirent la parole :

Amendola (P.C.I.) — applaudi par la minorité — fut d'une extrême prudence. Il admit l'autonomie du P.S.I. mais, citant le récent exemple de la France, supplia le Congrès de ne pas oublier

que la mésentente entre communistes et socialistes est fatale pour la classe ouvrière.

Tanassi (P.S.D.I.) fut sifflé par tous, majorité et minorité; Olivetti (radical), Vicentini (républicain), Giacomini (socialiste sammarinois) furent applaudis par tous. Quant au vieux Parri (U.P.) il eut droit à une ovation.

Ce fut ensuite la longue lecture des télégrammes de bienvenue et de nombreux messages. Le câble du secrétaire de la Ligue des communistes yougoslaves, Kardelj, se félicitant de la bonne entente entre la Ligue et le P.S.I., fut accueilli par des acclamations frénétiques.

L'après-midi vit l'intervention tant attendue de Pietro Nenni parlant non comme secrétaire général du Parti, mais comme chef de la fraction autonomiste. Son discours dura trois heures. Le style de ce discours — tout comme celui de toutes les autres harangues entendues tout au long du Congrès — datait incroyablement : phraséologie maximaliste, terminologie anti-bourgeoise, imagerie d'Épinal ouvrieriste. Discours massif, plein d'allusions, de retours en arrière. Nous allons essayer d'en retracer les grandes lignes.

Salué par une longue ovation (la plupart des assistants se levèrent), Nenni attaqua tout de suite avec fougue l'appareil morandien du Parti, cet adversaire qui avait failli vaincre :

« Le rapport-motion présenté par la minorité, devenue aujourd'hui majorité absolue, demande que soient confirmées les résolutions du Congrès de Venise : rien de plus, rien de moins... La vive lutte interne des derniers mois a certes causé des déchirures qu'il faudra recoudre. En revanche, elle a évité au Parti le pire des maux : la prévarication bureaucratique étouffant systématiquement la libre expression de la masse des militants... Il s'était créé un diaphragme entre l'appareil dirigeant et la réalité politique. Il fallait, il était indispensable de combattre de front l'esprit bureaucratique qui faisait que le Parti allait en perdant l'habitude de discuter. En fin de compte, le Parti ne pratiquait de la vie démocratique que les aspects formels en négligeant les aspects fondamentaux et cela parce que l'appareil s'accommodait de plus en plus de mythes, de mythes de paroles et d'étiquettes — et surtout de ce mythe prodigieux entre tous : « la gauche ». Il était donc nécessaire de mener une bataille sans pitié contre la fausse unanimité du Parti afin de pouvoir de nouveau rendre libre l'expression de la volonté politique de la base... Cette volonté, s'exprimant dans la nouvelle majorité, saura dans une ambiance nouvelle faire siennes les décisions de Venise. »

Puis, Nenni traita la question de la démocratisation intrinsèque du P.S.I. :

« Le choix définitif de la méthode démocratique n'a pas été à Venise une mesure tactique. La démocratie a pour nous une valeur permanente et absolue que nous opposons résolument à la conception de l'État totalitaire et autoritaire, à l'État centralisé et bureaucratique. Le choix définitif de la méthode démocratique n'est pas, comme l'ont dit les communistes, un tribut que nous payons pour être admis dans le camp de la social-démocratie... Le camarade Toaliatti n'a vu dans les conclusions du Congrès de Venise qu'une dégénérescence du tune réformiste; mais, je le demande, peut-on éluder cette question fondamentale de vastes couches ouvrières, pausannes, intellectuelles et moyennes qu'est leur volonté de savoir en toute clarté si la lutte à laquelle nous les appelons aboutira à une organisation sociale et démocratique ou bien auto-

ritaire et bureaucratique... Nous, nous voulons une démocratie fondamentale, le contrôle de l'Etat à tous les échelons par le peuple, la liberté individuelle et civique, la liberté de déplacement, la différenciation des divers groupes de la société.»

Ensuite, répondant aux communistes et répliquant à Togliatti par delà Amendola, Nenni dit notamment :

« Récemment en France, l'incapacité et l'impossibilité des communistes de donner des garanties de démocratie a conduit le P.C.F. à se renfermer sur soi dans un isolement complet... Les communistes français eux non plus n'ont pas pu accepter que le mouvement ouvrier pût avancer en régime capitaliste autrement qu'en accumulant de la haine et de la protestation. J'ajoute encore leur tendance de faire coïncider le socialisme avec l'extension du bloc soviétique — tendance qui divise irrémédiablement le mouvement ouvrier international et qui crée d'absurdes attentes messianiques de solutions apportées de l'extérieur aux problèmes que les travailleurs de chaque pays doivent résoudre par leurs propres moyens en se basant sur leurs propres expériences et traditions... »

Somme toute, Nenni reprenait la thèse de l'ancien préfet de Milan, Riccardo Lombardi, que le chef de l'appareil du P.S.I., Rodolfo Morandi, fit presque lyncher en 1949 : « si la lutte internationale doit vraiment être interprétée selon le mythe schématique de la lutte des classes, celui qui en est convaincu n'a plus qu'une chose à faire : s'inscrire au Parti communiste ».

Et Nenni de poursuivre :

« Non seulement nous avons donné la garantie de la nature totalement démocratique de notre combat, mais nous avons le droit d'exiger des autres le même comportement démocratique quand ils parlent de lutte unitaire des travailleurs. L'unité ouvrière n'est pas un mythe accompli, c'est une conquête politique... Les thèses et formules d'alliance ou d'action commune avec le P.C.I. ne sont valables que dans certaines conditions historiques du mouvement ouvrier. Elles avaient perdu leur valeur dès avant le Congrès de Venise car la situation a profondément changé et ne cadre plus avec les formes d'organisation de 1943-1944 ou 1947-1948... La formule de front populaire ou d'unité d'action est viciée, desséchée, privée dorénavant d'éléments vitaux. Une autre raison de notre refus de la politique frontiste tient au développement de l'expérience frontiste dans les pays de l'Europe orientale où le front populaire, selon les paroles du lieutenant de Rakosi, Revai, n'a été accepté par les partis communistes que comme une simple déviation temporaire historique de la dictature du prolétariat en sa réalité concrète de dictature des directions des partis communistes. »

Après avoir catégoriquement rejeté tout pacte d'unité d'action ou de consultation avec le P.C.I., Nenni ajouta toutefois :

« Les rapports entre socialistes et communistes trouvent leur solution naturelle, sans préjudice de l'union des travailleurs, dans les luttes syndicales de la C.G.I.L., dans l'effort pour reconstituer l'unité syndicale, dans la défense des pouvoirs acquis dans les municipalités, les coopératives, les entreprises et usines. »

Reconnaissant l'importance essentielle du syndicalisme pour le mouvement socialiste, Nenni exclut toutefois la formation de syndicats socialistes et augura la renaissance d'un syndicat unique tel qu'il avait existé en Italie de 1944 à 1948 avant la scission C.G.I.L.-C.I.S.L.

Puis, s'adressant aux démocrates chrétiens, il enterra sans plus de façon la fameuse « ouverture à gauche » ou participation gouvernementale des socialistes aux côtés des démocrates chrétiens. Ironisant sur les accusations communistes qu'il recherchait l'alliance de la démocratie chrétienne en échange d'un portefeuille ministériel, Nenni rappela que ce furent précisément les communistes qui briguerent désespérément des portefeuilles en participant successivement aux gouvernements du roi, de Badoglio, de Bonomi et de De Gasperi — et qu'ils le feraient encore aujourd'hui, même en s'alliant à l'extrême-droite, si celle-ci voulaient seulement d'eux. Puis il poursuivit :

« L'autonomie socialiste signifie également le refus de tout compromis vers le centre... Il ne faut pas confondre les problèmes du pouvoir avec ceux de la collaboration à un gouvernement. Quant à nous, il n'y a pas de doute qu'avec la démocratie chrétienne telle qu'elle est — soumise à l'hypothèque des forces conservatrices de monopole et cléricales — il ne peut y avoir ni problème de participation ni collaboration. Il n'existe que la nécessité d'une opposition et d'une lutte préparant une alternative... Jugée sur les faits, la politique du gouvernement Fanfani est celle de fausses initiatives sociales et de plans renvoyés à demain et privés de base, de petit réformisme à portée restreinte, de prébendes et de privilèges concédés aux monopoles, d'activisme étatique plaisant à tous et offrant des perspectives de pays de cocagne à la sous-administration de notre pays, aux fournisseurs d'Etat, aux affairistes et un peu de travail aux ouvriers. Avec Fanfani, la démocratie chrétienne a accentué sa politique de régime. Le choix n'est pas entre Fanfani et Scelba. Le P.S.I. a le droit (sic) d'exiger de la démocratie chrétienne une clarification profonde. Il se peut qu'à la lumière de cette clarification la D.C. apparaisse égale à zéro; or, comme rien ne peut être bâti sur le néant, le pays devra en tirer la conclusion... En moins de six mois, le gouvernement Fanfani est virtuellement à terre, rongé par ses propres notables et sa propre opposition interne. Nous avons devant nous la perspective d'une série de gouvernements les uns plus faibles que les autres, en proie au hasard et à la débâcle. »

Puis, prophétique, Nenni parla ouvertement de nouvelles élections anticipées :

« Des élections anticipées? Je n'y fais qu'une allusion et rien d'autre pour le moment. » et il sourit.

Mais, entraîné par sa fougue, cessant de lire son discours (ce grand orateur écrit toujours ses discours et ensuite les paraphrase au diapason de ses auditeurs), il s'écria : « Nous ne tolérerons pas l'agonie du parlement (noi non tolleremo l'agonia del parlamento)! »

Après un appel direct aux ouvriers et paysans catholiques « par-dessus la tête des dirigeants et notables démocrates chrétiens », Nenni régla son compte au P.S.D.I. :

« Le P.S.D.I. n'est qu'un phénomène de greouillage parlementaire (fenomeno di pastette parlamentari)... les militants social-démocrates qui seraient de ce même avis doivent en tirer la conclusion logique et rejoindre les rangs du P.S.I... Le temps de Pralognan est fini. Certes, le problème de la réunification reste actuel mais ne peut être résolu par des palabres entre les deux partis ou par la création d'un tiers parti commun. La réunification socialiste ne peut se faire que par le retour du P.S.D.I. au P.S.I. Et même cela ne serait possible que si les intéressés [le P.S.D.I.] passent enfin à l'opposition

[allusion à l'alliance actuelle P.S.I.-D.C.]; bref après deux années, il ne s'agit plus de se renvoyer la balle des responsabilités de congrès en congrès — cela est indigne de nous. Que ceux qui considèrent que la scission est dépassée par la nouvelle autonomie du P.S.I., par la condamnation du centrisme, par le rejet du frontisme, reviennent car l'unité socialiste se fait dans le P.S.I. [l'unità socialista si fa nel P.S.I.].»

Face au problème de la participation au pouvoir, Nenni a donc été net. Pour lui, dans toute l'Europe occidentale un seul parti socialiste a pu gouverner en coalition avec les catholiques : le Parti socialiste autrichien. En Italie, cela ne peut se faire et le problème y est celui de l'utilisation rationnelle des forces socialistes dans le pays et dans le parlement. Or, la ligne d'action fut tracée dès 1921 par Filippo Turati au P.S.I. : « une opposition fortement stimulatrice, voilà notre collaboration aux intérêts généraux du peuple ». « La question de la collaboration à une majorité gouvernementale avec des partis bourgeois n'est plus pour aucun parti ouvrier une question de principe mais seulement de tactique et de contenu. » Cela n'est qu'apparemment contradictoire, car Nenni précisa : « Le P.S.I. est disponible pour une participation gouvernementale modifiant les rapports réels des forces dans la société et dans l'Etat... » Bref, nous collaborerons avec la démocratie chrétienne si celle-ci devient socialiste maximaliste (bien entendu, ce n'est pas ce que Nenni dit, mais c'est ce que cela signifie).

En dernier lieu vint la politique étrangère (nous laissons de côté les aspects purement intérieurs, voire locaux, du discours). Là, Nenni se borna à reprendre sa vieille thèse neutraliste, utopiste et en fin de compte mortelle pour la défense du monde libre. Retenons quelques phrases :

« Le Marché commun européen est acceptable à condition que l'économie italienne y soit préparée par un plan d'adaptation. »

« Il faut que les deux blocs désarment, il faut qu'ils s'entendent... »

« Dans la division du monde, la position socialiste ne s'identifie avec aucune position de force ou de puissance. »

Il n'y a là strictement rien de nouveau depuis Venise.

Qu'a apporté ce discours tant attendu? Trois « fermetures » : du côté du P.C.I., du côté du P.S.D.I., du côté de la D.C. — et c'est tout. Cette autonomie ressemble davantage à un isolement qu'à de l'indépendance; elle ne mène qu'à une issue apparemment : la conquête de la majorité parlementaire par une victoire électorale selon le modèle des travaillistes anglais — chose inconcevable en Italie. Quoi que l'on puisse en penser, quel chemin parcouru par le prix Saline Pietro Nenni — chemin tardif, certes, mais chemin de Damas jusqu'à plus ample informé.

L'intervention de Nenni fut suivie par la plaidoirie *pro domo* de Lelio Basso, à plusieurs reprises hué par la salle. Froid, professoral, Basso s'évertuait à justifier sa position, accusant Vecchietti de nostalgie du front populaire et Nenni d'inconséquence et de versatilité. Ce faisant, il apporta néanmoins de l'eau au moulin des autonomistes en affirmant : « Le choix de la voie démocratique vers le socialisme est pour nous autres socialistes définitif; il ne peut ni ne sera jamais sacrifié — que nous soyons dans l'opposition ou au pouvoir. Il ne sera pas sacrifié au fétiche « unité de classe » : nos camarades communistes doivent se résigner à en tenir compte une fois pour toutes. »

Le Congrès. Deuxième journée

Sous la présidence de Simone Gatto, cette journée se passa en duels oratoires entre autonomistes et communistes. L'atmosphère était plutôt paisible, les idées exprimées plus vieillottes que jamais.

Tullio Vecchietti, au nom de toute l'opposition communiste, accusa Nenni d'isoler le P.S.I., de polémiquer trop contre le P.C.I. et contre l'U.R.S.S., de faire perdre au P.S.I. son caractère de classe en y faisant confluer des masses non ouvrières, *ad nauseam*. C'était le discours d'un véritable pion marxiste. Pour lui, des élections anticipées « déchireraient la classe ouvrière »... On comprend sans peine ce que cette périphrase veut dire. Bref, toute la thèse communiste se résume dans cette phrase : « Sans le P.C.I., l'alternative socialiste aurait pour axe la démocratie chrétienne. »

Les autres orateurs communistes (Foà, Libertini et Lussu) s'en prirent violemment à Nenni, à son « réformisme », à « l'anti-communisme épiléptique des intellectuels », à « l'oubli de la lutte des classes », etc. Tout comme Vecchietti, ils insistèrent lourdement pour que le courant minoritaire fût représenté dans le futur Comité directeur. Vittorio Foà, secrétaire national de la F.I.O.M., dirigeant important de la C.G.I.L., prétendit en outre que le P.S.I. seul ne disposait point d'un appareil suffisant pour jouer le rôle auquel Nenni le destinait! Il sous-entendait de la sorte que seul le P.C.I. en était capable. Il condamna toute la société capitaliste et fit preuve d'un esprit primaire et manichéen effarant : les conceptions les plus momifiées trouvèrent en lui un partisan acharné au nom... du « renouveau socialiste » (sic). Lombardi et Vittorelli répliquèrent au nom des autonomistes.

Riccardo Lombardi, glacial comme d'habitude, exalta le futur rôle élargi du Parti. Il eut plusieurs phrases qui firent sensation : « La politique du P.C.I. n'est pas déterminée par l'intérêt de la classe ouvrière italienne, mais par ceux de la politique étrangère de l'U.R.S.S... Le futur Comité central décidera souverainement de la composition du Comité directeur... L'entente P.C.I.-P.S.I. dans les syndicats, entreprises et municipalités ne peut pas ne pas avoir des conséquences politiques, mais nous refusons qu'il puisse y avoir une entente générale préconçue entre nous et les communistes. »

Mais, même Lombardi ne fournit aucune assurance contre un retour éventuel d'un front populaire au cas où P.S.I. et P.C.I. à eux deux remporteraient la majorité absolue à de nouvelles élections législatives.

Le Congrès. Troisième journée

Le 17 janvier, sous la présidence de Milillo, le Congrès poursuivit des débats sans intérêt. Communistes et autonomistes ne firent que répéter leurs points de vue connus à satiété. Valori et Lizzadri parlèrent pour la gauche, Pieraccini et De Martino pour les autonomistes. Une seule question préoccupait le Congrès : quelle allait être la composition du Comité directeur? Les chefs de la gauche du P.S.D.I. (Matteotti, Zagari, Faravelli) écoutaient, assidus.

Pendant cette journée, Anna Matera et Valdo Magnani rallièrent le groupe Basso. Quand Magnani prit la parole, la délégation du P.C.I., Amendola en tête, quitta la salle.

Le véritable intérêt de cette troisième journée consista dans les pourparlers menés au sein du groupe autonomiste pour rédiger la motion finale

de politique générale, pour préparer les listes des candidatures au Comité central et pour désigner les candidats au Comité directeur. La motion finale de politique générale du courant autonome publiée en fin de soirée ne contenait aucun élément nouveau. Voici le résumé de ce texte en dix points :

1° Engagement de lutter pour l'établissement d'une société socialiste et d'un Etat socialiste en Italie dont le contrôle serait entièrement aux mains des travailleurs.

2° Engagement solennel de mener la lutte pour l'établissement du socialisme selon les méthodes démocratiques et de rester rigoureusement fidèle aux méthodes démocratiques dans l'exercice du pouvoir.

3° Engagement de garantir dans toutes les circonstances toutes les libertés individuelles et civiques qui sont le patrimoine inaliénable du socialisme.

4° Engagement de lutter pour le développement économique organique de la société italienne.

5° Déclaration solennelle de l'autonomie totale du Parti socialiste italien (P.S.I.) et de l'initiative pour l'élaboration d'une politique valable pour tous les travailleurs.

6° Réaffirmation du principe de l'unité de la classe ouvrière dans les luttes syndicales, coopératives et municipales.

7° Réaffirmation de la dissolution de toute alliance, d'unité d'action, d'entente ou de consultation avec le Parti communiste italien (P.C.I.) tout en restant en dehors de tout antagonisme préconçu.

8° Unité socialiste dans le cadre du P.S.I.

9° Opposition au bloc conservateur bourgeois et clérical et à son représentant : la démocratie chrétienne (D.C.).

10° Lutte pour la paix et le désarmement; lutte contre tout impérialisme et colonialisme selon les préceptes de l'internationalisme prolétarien.

Le Congrès. Quatrième journée

Quatrième et dernier jour. Les jeux sont faits depuis longtemps. Sous la présidence du sénateur Alberti, les trois chefs de fraction présentèrent leurs motions.

Vecchietti, attaquant d'ailleurs beaucoup moins Nenni que ses lieutenants Lombardi et De Martino, affirma que la marche convergente entre P.C.I. et P.S.I. restait inéluctable. Quant à l'U.R.S.S., elle pouvait à la rigueur ne pas être considérée comme Etat-guide, mais devait néanmoins être inconditionnellement défendue par tous les socialistes.

Basso, à son tour s'en prit à Lombardi et à De Martino. Ensuite — sans rallier pour autant les positions autonomistes — il donna entièrement tort à Vecchietti. Son principal reproche à Nenni était de ne pas avoir assez fermé le P.S.I. du côté de la D.C. et de la « bourgeoisie ».

Le discours de Nenni n'ajouta pas grand-chose à celui du premier jour du Congrès; c'était plutôt un appel pré-électoral au pays et une revanche sur les communistes. Retenons derechef les passages les plus significatifs :

« Nous avons mis un terme à la politique des pourparlers au sommet avec les autres partis parce qu'il n'y avait plus d'autres pas à faire pour nous, mais nous nous sommes largement ouverts envers toutes les forces ouvrières, paysannes, techniciennes, envers les classes moyennes et les intellectuels d'Italie. La totalité des

Italiens n'est politiquement ni organisée ni qualifiée : il y a une place énorme pour une action socialiste cherchant des liens nouveaux. Nous pouvons ainsi modifier substantiellement le rapport des forces politiques dans le pays. C'est pour cela que nous avons estimé nécessaire d'assumer toutes les responsabilités démocratiques envers les couches sociales qui ne peuvent être acquises au socialisme que si elles sont rassurées sur le caractère démocratique de l'Etat que nous voulons édifier. Ce fut dans le passé en partie notre faute si ces milieux se sont repliés sur des positions d'abstention ou de lutte contre nous...

« Il y a en ce moment au parlement des phénomènes inquiétants de paralysie et de décomposition. Une situation alarmante du type 1921-1922 ou du type français peut surgir. Une telle situation doit trouver d'autres solutions — solutions dépendant de nous. Nous devons nous y préparer, conscients que le moment de rupture est peut-être proche. Celui qui a le sens de ses responsabilités doit agir à temps, même en ayant recours à de nouvelles élections... »

Se défendant âprement d'être un « réformiste-opportuniste », Nenni poursuivit :

« J'ai horreur de l'isolement, moi aussi. Mais en fait, nous n'avons pas fermé le P.S.I., nous l'avons tout au contraire largement ouvert à tous ceux qui veulent la rénovation de notre patrie. Nous l'avons « fermé » à la D.C. ? Mais quand nous sommes-nous « ouverts » à elle ? Oui, nous nous sommes fermés au groupe dirigeant et aux notables de la démocratie chrétienne en nous ouvrant tout grand à son avant-garde ouvrière... Nous nous sommes « fermé » au P.S.D.I. ? Oui, mais cela ne date point d'aujourd'hui; nous le fîmes immédiatement après le Congrès social-démocrate de Milan. Nous nous sommes finalement « fermé » au P.C.I. ? Ce faisant, nous ne reprenons et n'appliquons avec netteté que les décisions du Congrès de Venise. Dans les conditions politiques actuelles, il ne peut y avoir d'alliance avec le P.C.I. face aux grands problèmes de la prise du pouvoir et de l'instauration d'un type d'Etat que nous voulons inconditionnellement démocratique. Il n'y a là rien de nouveau... »

« Nous sommes à la veille du trente-huitième anniversaire du Congrès de Livourne. En trente-huit ans, les différences entre nous et les communistes n'ont point disparu; l'histoire n'a pas aplani nos divergences, mais les a encore renforcées. Toutes les causes qui déterminèrent la scission restent valables — ce qui nous séparait jadis, hélas, nous sépare encore aujourd'hui. (Le Congrès se lève et fait une ovation à Nenni.)

« Dans l'immédiat après-guerre, nous ne sûmes ni ne pûmes saisir la grande occasion d'offrir aux forces qui venaient vers nous une doctrine et une idéologie indépendantes : c'est enfin fait aujourd'hui — le P.S.I. a ses caractéristiques propres, bien à lui. »

A peine Nenni avait-il clos son discours, on passa au vote. Les résultats furent sans surprise les suivants :

Motion Nenni : 273.271 voix, 58,3 % ; soit 47 sièges au Comité central;

Motion Vecchietti : 153.060 voix, 32,6 % ; 27 sièges au Comité central;

Motion Basso : 40.933 voix, 8,7 % ; 7 sièges au Comité central.

Rappelons que le Comité central sortant, après des cooptations au courant de 1957 et 1958, comprenait à la veille du scrutin 87 membres au lieu de 81 : 40 partisans de Vecchietti, 28 partisans de Nenni et 19 partisans de Basso...

Signalons que le vote des motions entraînait automatiquement l'approbation des listes des candidats pour le Comité central qui se trouvait définitivement constitué dès la proclamation du scrutin.

Les 20.000 voix environ des motions locales et régionales s'étaient finalement distribuées à peu près ainsi : 5.000 à Nenni, 4.000 à Basso et 10.000 à Vecchietti.

Voici les noms des 27 para-communistes du nouveau Comité central dans l'ordre même de leur présentation sur la liste « Vecchietti » : Vecchietti, Valori, Gatto V., Foà, Lizzadri, Lami, Bertoldi, Corallo, Lussu, Libertini, Belsamo, Veronesi, Panzieri, Luzzatto, Passigli, Locorotolo, Filippa, Passoni, Ceravolo, Li Vigni, Menchinelli, Biondi, Imbibo, Minati, Rizzo, Sanna et Guerra.

Résumons la situation : le nouveau Comité central du P.S.I. se caractérise par la majorité absolue des autonomistes. Au grand dam du P.C.I., cette majorité comprend — sur l'insistance personnelle de Nenni — le transfuge communiste Antonio Giolitti. Des anti-autonomistes notables ont été éliminés : Sandro Pertini, Ferdinando Targetti et Alcide Malagugini.

L'épilogue du XXXIII^e Congrès

Dès le lendemain 19 janvier, le nouveau Comité central se réunit à Naples au siège de la Ligue coopérative. Nenni mena les débats tambour battant.

Le matin, dans une séance qui dura exactement neuf minutes, il fut désigné comme secrétaire général du Parti — le vice-secrétariat général revenant à Francesco De Martino.

L'après-midi, malgré les efforts désespérés de Vecchietti et de ses partisans, sur proposition de Guido Mazzali « soutenu » par Nenni, le nouveau Comité directeur fut élu uniquement parmi les autonomistes. Réduit de 21 à 15 membres, (les statuts du P.S.I. ne prévoient que le chiffre maximal du Comité directeur i.e. 21 membres, mais ne fixe pas de chiffre minimal), devenu beaucoup plus maniable et homogène, il se compose comme suit (par ordre alphabétique) :

Tullia Carrettoni, Venerio Cattani, Paolo Corona, Francesco De Martino, Luciano De Pascalis, Simone Gatto (à ne pas confondre avec le communiste Vincenzo Gatto), Alberto Iacometti, Riccardo Lombardi, Giacomo Mancini, Guido Mazzali, Pietro Nenni, Luciano Paolicchi, Giovanni Pieraccini, Fernando Santi et Aldo Venturini. Seul, Fernando Santi (secrétaire P.S.I. de la C.G.I.L.) fut élu à l'unanimité; le reste du nouveau Comité directeur fut élu par 47 voix contre 34...

Ont donc été éliminés de la direction du Parti socialiste italien les « attentistes » Lelio Basso, Anna Matera et Alceo Negri, ainsi que les communistes (« valoriens » et « carristes ») Dario Valori, Tullio Vecchietti, Vincenzo Gatto, Vittorio Foà, Gino Bertoldi, Francesco Lami, Salvatore Corallo et Oreste Lizzadri.

Le 21 janvier 1959, le nouveau Comité directeur se réunit au siège du P.S.I. à Rome et désigna les responsables des divers bureaux :

Relations internationales; liaison avec l'Internationale socialiste; questions économiques : Riccardo Lombardi.

Organisation et cadres : Giacomo Mancini et Aldo Venturini.

Parlement : Guido Mazzali.

Mouvements de masses : Giovanni Pieraccini.

Presse et propagande : Luciano Paolicchi.

Municipalités : Paolo Corona.

Femmes : Tullia Carrettoni.

Questions agraires : Venerio Cattani.

Assistance, loisirs, culture : Alberto Iacometti.

Administrations, services publics : Luciano De Pascalis.

Jeunesses : Simone Gatto.

Ecoles : Tristano Codignola.

Rédacteur en chef de l'Avanti : Carlo Bonetti.

Il est à remarquer qu'un seul membre du Comité directeur n'est pas responsable d'un bureau : celui qui réunit sur son nom l'unanimité du Comité central — Fernando Santi...

Conclusion et perspectives

Les réactions des autres partis politiques au XXXIII^e Congrès du P.S.I. ont été très nuancées; tous sauf la démocratie chrétienne prévoient une imminente crise gouvernementale due à l'inévitable éclatement du P.S.D.I. En effet, dès le 18 janvier 1959, la gauche de ce Parti (Matteotti, Vigorelli, Faravelli, Zagari, Lucchi, Schiano, Bonfantini, etc.) estima que les conditions de l'unification socialiste avaient été remplies par le P.S.I. et déclara vouloir rejoindre le Parti de Nenni. Le P.S.I. n'avait-il pas entériné ces trois conditions *sine qua non* pour la gauche social-démocrate (qui admet la coopération social-communiste dans les entreprises et municipalités) : a) pleine autonomie politique et idéologique; b) acceptation sans réserve des méthodes démocratiques; c) liberté au sein du Parti.

Saragat s'efforce de limiter les dégâts et est résolu à prendre des mesures extrêmement sévères contre les militants social-démocrates de gauche qui voudraient précipitamment se ranger aux côtés du P.S.I. Pour lui, rien n'est changé tant qu'il n'y a pas rupture nette et totale à tous les échelons entre P.S.I. et P.C.I.

La réaction du P.C.I. est prudemment hostile. En l'absence de Togliatti parti pour Moscou assister au XXI^e Congrès du P.C.-U.R.S.S., Amendola s'est borné à dire que le P.C.I. fera tout pour sauvegarder l'unité ouvrière plus indispensable que jamais — quant aux moyens pour ce faire, la direction du P.C.I. y avisera.

Radicaux et républicains hésitent, sceptiques. L'U.I.L., en la personne de son secrétaire Vignanesi apporte par contre la caution du syndicalisme démocratique à Nenni. Cependant, la tension sociale s'aggrave (incidents à Florence aux usines Galileo).

Le 24 janvier 1959, le gouvernement d'Aminatore Fanfani, végétant depuis plusieurs semaines avec quelques voix de majorité à cause des défaillances internes du groupe parlementaire D.C., reçut le coup de grâce : le ministre P.S.D.I. du Travail, Ezio Vigorelli, démissionna au nom de l'unification socialiste. Le 26 janvier 1959, le gouvernement se démit. Il n'y a plus de majorité au parlement — toutes les solutions seront plus que précieuses à cause des fractures intérieures des principaux partis.

L'équivoque motion finale de Nenni n'arrange guère les choses. Toutefois, quoiqu'elle dénote un niveau intellectuel fort primaire et un maximalisme primitif et naïvement ouvrieriste, une tendance nette à liquider le dispositif défensif de l'Occident par un neutralisme suranné, elle ouvre d'étonnantes perspectives électorales.

La clef de l'actuelle tactique de Pietro Nenni ne se trouve ni dans le plaisir de manœuvrer

(Voir la suite au verso, bas de page.)

Berlin-Ouest dit "non"

AU moment où la propagande soviétique se déchaîne contre cet îlot de liberté qu'est Berlin-Ouest, reprenant exactement la même thèse que celle du 16 juin 1948 (Berlin tout entier est partie intégrante de la zone soviétique d'occupation en Allemagne) il faut rappeler que les 481 km² et les 2,5 millions d'habitants de Berlin-Ouest avaient été accordés aux Occidentaux (par la convention interalliée du 1^{er} juillet 1945), l'U.R.S.S. recevant en échange la Thuringe, les parties à l'ouest de l'Elbe, de la Saxe et du Saxe-Anhalt ainsi qu'une large bande du Mecklembourg occidental (terres sans lesquelles la zone soviétique, réduite au Brandebourg et à la Poméranie occidentale, n'aurait même jamais pu être transformée en « Etat indépendant »).

L'erreur des Occidentaux, due à une notion périmée de prestige, a été au moins payée par une adhésion totale des Ouest-Berlinois. Et l'on ne le soulignera jamais assez : les Berlinois sont restés fidèles à la liberté à travers d'innombrables épreuves, vexations et menaces. Depuis la scission de

la capitale, le 23 juin 1948, la population de Berlin-Ouest a été appelée trois fois aux urnes. L'importance de ces consultations, et notamment de celle du 7 décembre 1958 en pleine crise, ressort nettement de la déclaration faite le 5 décembre 1958 par le président du Conseil des ministres de l'Allemagne soviétique, Otto Grotewohl, qui déclara devant la Chambre du peuple : « Ces élections seront un plébiscite sur le plan de paix de l'U.R.S.S. de faire de Berlin-Ouest une ville libre démilitarisée. » Reproduisant le 8 décembre cette déclaration, l'organe du Comité central de la S.E.D. (Parti communiste est-allemand) *Neues Deutschland*, sous la plume de son rédacteur en chef Hermann Axen, membre du Comité central, commenta : « Les élections à Berlin-Ouest ont une importance politique mondiale ; nous devons en être conscients. »

Cette appréciation rend encore plus importants les résultats des élections ouest-berlinoises, négligés quelque peu par la presse occidentale, qu'il ne faut cesser de rappeler :

Partis	1950			1954			1958		
	Voix	Sièges	%	Voix	Sièges	%	Voix	Sièges	%
S.P.D.	654.211	61	44,7	684.906	64	44,6	849.883	78	52,6
C.D.U.	361.050	34	24,6	467.117	44	30,4	608.297	55	37,7
F.D.P.	337.589	32	23,0	197.204	26	12,8	61.054		3,8
F.D.V.							10.657		0,7
D.P.	53.810		3,7	75.321		4,9	53.899		3,3
Divers	57.810		4,0	69.970		4,6			
S.E.D.	Ne participait pas			41.375		2,7	31.520		1,9
	1.464.470			1.535.893			1.615.940		

(S.P.D. = sociaux-démocrates ; C.D.U. = démo-chrétiens ; F.D.P. = libéraux ; F.D.V. = populistes ; D.P. = parti allemand — extrême droite — ; S.E.D. = communistes.)

Avec une participation électorale de 93,1 %, la S.E.D. a été littéralement écrasée aux élections totalement libres du 7 décembre 1958.

Dès le 9 décembre, le *Neues Deutschland*, dans un communiqué du Comité central de la S.E.D. — en entière contradiction avec ses affirmations de naguère — déclara : « Les résultats des élections au Parlement ouest-berlinois ne sont en

rien un plébiscite sur la note soviétique pour la solution pacifique du problème de Berlin. »

Il ne faut pas que nos représentants de la presse libre répètent ce « virage sur l'aile » des communistes allemands.

A. D.

(SUITE DE LA PAGE 17)

et d'intriguer à travers un jeu subtil et dosé d'« ouvertures et fermetures », ni dans un sursaut subit de conscience « démocratique », ni dans des considérations idéologiques. Depuis des décennies, le comportement de Nenni est déterminé par un facteur unique : accéder au pouvoir, gouverner — que ce soit avec Dieu ou le diable, mais gouverner. Par ailleurs, il est hors de doute que cette ambition personnelle coïncide largement avec ce que lui, Nenni, croit être l'intérêt véritable des masses populaires italiennes — intérêt tant matériel que spirituel.

Or, Nenni se sait désormais vieux et se rend compte que son temps est mesuré. Il ne peut plus attendre. Il sait mieux que quiconque qu'à moins d'invasion soviétique un *dumvirat* Togliatti-Nenni est irréalisable et même dans cette perspective, il sent sa position assez compromise. Jouant l'autonomie socialiste, Nenni ne risque rien tout en pouvant beaucoup gagner. L'autonomie du P.S.I. compromettant toute stabilité gouvernementale, des élections anticipées deviennent possibles, elles dépendront d'ailleurs d'un président de la République qui appartient à l'aile gauche de la démocratie chrétienne et n'est pas hostile à Nenni. Il y a de grandes chances qu'à de telles élections le P.S.I. dépasse sensiblement le P.C.I. en voix et devienne le second parti politique italien. Sans détenir la

majorité, il se trouverait dans une position de force telle qu'aucun gouvernement ne pourrait se former sans sa participation. Devenu LE parti de gauche, entouré des sociaux-démocrates, des radicaux et des républicains, le P.S.I. pourrait engager enfin un véritable dialogue avec la D.C. Une unité d'action P.S.I.-D.C. serait alors, et alors seulement, infiniment plus féconde que l'unité d'action d'opposition stérile P.S.I.-P.C.I., jadis conçue en vue d'un gouvernement de front populaire renvoyé aux calendes grecques.

C'est la préparation d'élections anticipées qui explique le comportement immédiat de Nenni. L'autonomie socialiste de Naples a des chances de permettre d'agglomérer de très nombreuses forces laïques et prolétariennes autour du P.S.I. sans le couper pour autant entièrement des communistes. Bref, pour accueillir beaucoup de monde, le P.S.I. doit pouvoir satisfaire beaucoup de monde — il ne peut donc pas ne pas être doctrinalement ambigu. Compte tenu de l'extrême lassitude des masses et élites non catholiques italiennes, la partie sera dure pour Nenni, mais il la peut gagner d'autant plus qu'il a gardé de solides sympathies dans les milieux néofascistes qui reconnaissent en lui plus d'un trait familier de national-maximalisme...

Nenni joue délibérément la crise du « régime » pour en être un jour le sauveur.

A. DORMONT.

L'agriculture soviétique se relève-t-elle ?

Nous avons commenté dans notre dernier article les résultats industriels de l'année 1958, communiqués par la presse soviétique du 16 janvier dernier. Nous examinerons cette fois-ci la partie agricole du rapport du Bureau central de la Statistique. Cela nous paraît d'autant plus indiqué que « les grandes performances agricoles » tiennent depuis quelque temps une place de choix dans tous les discours de Khrouchtchev. Une fois de plus, il convient de séparer le bon grain de l'ivraie — c'est le cas de le dire.

La récolte céréalière

Nous y avons déjà consacré un article (n° 207), mais nous ne pouvions, alors, nous référer qu'aux résumés de la presse parisienne. Le texte publié par la *Pravda* du 16 décembre 1958 et les chiffres contenus dans le communiqué officiel du 16 janvier 1959 permettent d'apprécier la situation avec plus de sûreté. Nous ne pouvons évidemment faire état que des données les plus caractéristiques.

Voici tout d'abord deux tableaux figurant dans le discours de Khrouchtchev et reproduits par la *Pravda* du 16 décembre :

I

	Surface céréalière (a)	Rendement à l'hectare (b)	Récolte globale (c)
1910-1914 (d).	102,5	7,0	4.380
1949-1953 (d).	105,2	7,7	4.942
Accroissement (e)	3 %	10 %	13 %

(a) Millions d'hectares. - (b) Quintaux. - (c) Millions de pouds. - (d) Moyenne annuelle. - (e) Ajouté par nous-même.

II

	Surface céréalière (a)	Récolte globale (a)	Stockage (a)	Rendement à l'hectare (b)
1953	106,7	5.036	1.899	7,7
1958	125,2	8.508	3.495	11,1
1958 sur 1953	117 %	169 %	184 %	144 %

(a) Unités de mesure comme au tableau précédent. - (b) Ajouté par nous-même.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

La première impression qui se dégage de ces chiffres est que tout allait mal avant l'avènement de Khrouchtchev et que tout se développe à merveille sous sa baguette magique. Il importe cependant de bien comparer les deux tableaux. Le premier confronte la moyenne d'avant l'autre guerre avec celle de 1949-1953, et l'on peut se rendre compte de la stagnation incontestable que l'agriculture soviétique connut pendant quarante ans par suite de la politique bolcheviste. Pendant cette période, la récolte céréalière globale s'est accrue de 13 %, et la population, en passant de 156 à 194 millions, a augmenté de 24 %, ce qui veut dire que la quantité de céréales récoltée a diminué de 7 % au moins par tête d'habitant.

Mais depuis que Khrouchtchev a succédé à Staline, tout va pour le mieux dans la meilleure des agricultures : le tableau II, ci-dessus, veut nous en persuader. Pour la commodité du lecteur, nous résumons les chiffres :

Accroissement

	Surface céréalière	Récolte globale	Rendement à l'hectare
Pendant 40 ans	3 %	13 %	10 %
En 5 ans (1953-1958)	17 %	69 %	44 %

Le « culte de la personnalité » ne fut condamnable que tant qu'il encensa Staline, responsable (et c'est vrai!) de cette stagnation. Mais il se justifie parfaitement — les chiffres semblent le prouver — à l'adresse de Khrouchtchev, novateur et demiurge. Il faudra pourtant voir cela de plus près : Khrouchtchev recourt ici à un vulgaire truc de prestidigitateur, bien connu de tous ceux qui ont l'habitude des statistiques.

Pour la période qui va de 1910-1914 à 1949-1953, Khrouchtchev compare les moyennes quinquennales, ce qui est correct, surtout en agriculture, où les variations sont très fortes d'une année à l'autre. Mais pour la dernière période, il abandonne les moyennes pour comparer la récolte de 1958, exceptionnellement abondante, à celle de 1953, la plus mauvaise depuis dix ans à l'exception de celle de 1951.

Pour avoir une vue plus saine de la situation, c'est la moyenne 1954-1958 qu'il faut comparer aux moyennes précédentes. C'est ce que nous faisons ci-dessous.

	Surface céréalière (a)	Récolte globale (b)	Rendement à l'hectare (c)	Rendement à l'hectare (d)
1910-1914..	102,5	4.380	71,8	7,0
1948-1953..	105,2	4.942	81,0	7,7
1954-1958..	124,0	6.840	112,0	9,0

(a) Millions d'hectares. - (b) Millions de pouds. - (c) Millions de tonnes. - (d) Quintaux.

On obtient alors les pourcentages d'accroissement que voici, que nous confrontons avec ceux que Khrouchtchev a tirés de sa comparaison truquée :

Accroissement

	Moyenne 54-58 sur moyenne 1949-1953	1958 sur 1953 (Comparaison Khrouchtchev)
Surface cérééal...	18 %	17 %
Récolte globale...	38 %	69 %
Rendement	17 %	44 %

L'accroissement réel est donc bien moins impressionnant que les pourcentages obtenus par le tour de prestidigitation de Khrouchtchev. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'a été réalisé que grâce à la mise en culture des terres vierges, appelées à s'épuiser assez rapidement, ainsi que tous les spécialistes l'affirment.

Il ne faut pas perdre de vue non plus l'accroissement de la population. Celle-ci était d'environ 156 millions à la veille de l'autre guerre (dans les frontières actuelles, de même que les chiffres de Khrouchtchev pour la période 1910-1914 s'entendent dans les frontières actuelles), d'environ 190 millions en 1951 et de 200,2 millions en 1956. La récolte par habitant s'énonce donc comme suit :

1910-1914	4,6	quintaux
1949-1953	4,3	—
1954-1958	5,6	—
1958 (année exceptionnelle).....	6,7	—
Promis en 1951 pour 1955.....	9,1	—
Promis en 1956 pour 1960 (a)....	8,4	—
Promis en 1958 pour 1965 (b) 7,1 à 7,8	—	—
Promis en 1928 pour 1933 (c)....	6,8	—

(a) Dernier P.Q., abandonné en septembre 1957. -
(b) Plan septennal actuel. - (c) Premier P.Q.

On remarquera que la récolte exceptionnelle de 1958 reste encore inférieure, par tête d'habitant, à ce qui avait été promis voici trente ans pour 1933! Et même au ferme du plan septennal actuel, en 1965, la récolte céréalière par habitant ne dépassera — si l'objectif est réalisé — les promesses du premier P.Q. que de 4 à 14 %... trente-deux ans plus tard.

Le troupeau

Grâce au communiqué officiel du 16 janvier dernier, nous disposons enfin de chiffres plus détaillés relatifs au troupeau, que les précédents communiqués avaient traité avec une étrange discrétion.

Khrouchtchev avait déjà fourni des indications — quelque peu déconcertantes, il est vrai — dans son discours du 15 décembre 1958. Voici son tableau (1) (les chiffres s'entendent en millions de têtes) :

	1953	1958	Accroissement	
			Absolu	%
Bovins	55,8	69,4	13,6	24
dont vaches...	25,2	32,4	7,2	28
Porcins	33,3	46,9	13,6	41
Ovins	99,8	129,0	29,2	29

Les chiffres relatifs à 1953 sont absolument inédits : ils ne s'accordent point avec ceux, jusqu'ici officiellement admis et figurant au Recueil de statistiques publié en 1956 (pp. 118-120 de l'édition russe). Pour 1953, on connaissait jusqu'à présent deux séries de données : celles du 1^{er} janvier et celles du 1^{er} octobre. Les chiffres fournis par Khrouchtchev sont différents des unes et des autres.

Comparons tout d'abord les trois séries présentement disponibles pour 1953 (millions de têtes) :

	1 ^{er} janvier 1953 (a)	1 ^{er} octobre 1953 (a)	? 1953 (b)
Bovins	56,6	63,0	55,8
dont vaches...	24,3	26,0	25,2
Porcins	28,5	47,6	33,3
Ovins	94,3	114,9	99,8

(a) Recueil de statistiques, pp. 118-120. - (b) Chiffres fournis par Khrouchtchev le 15 décembre 1958.

Khrouchtchev n'indique nulle part à quel mois de 1953 se rapportent ses données inédites. Les données relatives à 1958 se rapporteraient-elles au même mois... mais lequel? Khrouchtchev parle des « cinq années qui se sont écoulées après le Plenum de septembre » (2). Il ne pourrait donc s'agir que du 1^{er} novembre ou du 1^{er} décembre, le 1^{er} octobre étant de toute évidence exclu puisque les chiffres de Khrouchtchev diffèrent de ceux antérieurement publiés.

Mais voici une autre indication, fournie par le communiqué du 16 janvier, lequel nous présente le tableau que voici (millions de têtes — le communiqué spécifie : « à la fin de l'année ») :

	1953	1957	1958	1958 sur 1953
Bovins	55,8	66,8	70,8	127 %
dont vaches...	25,2	31,4	33,3	132 %
Porcins	33,3	44,3	48,5	145 %
Ovins	99,8	120,2	129,6	130 %

Il ressort de ce communiqué que les chiffres produits par Khrouchtchev le 15 décembre sont ceux de la fin de 1953 ou — ce qui revient au même — du 1^{er} janvier 1954. Mais rien n'indique à quel mois se rapportent les chiffres khrouchtcheviens de 1958, lesquels ne coïncident pas, et pour cause, avec ceux de la fin de décembre puisqu'ils sont antérieurs. Peut-être ces données ont-elles trait au 1^{er} octobre 1958? Une chose est certaine : tout comme pour la récolte, le maître du Kremlin prend une inadmissible liberté avec les dates de comparaison.

Avant d'examiner ce point de plus près, signalons ce fait dûment établi par les récents chiffres officiels que de janvier 1953 à janvier 1954 (fin décembre 1953) et d'octobre 1953 à janvier 1954, le troupeau marque une stagnation évidente, en

(1) *Pravda*, 16 décembre 1958, page 3, troisième colonne.

(2) Il s'agit de la session du Comité central de septembre 1953 qui enregistra la situation alarmante de l'élevage.

dépôt des décisions de septembre 1953. Il a évolué comme suit (en millions de têtes) :

	De janvier 1953 à janvier 1954	D'octobre 1953 à janvier 1954
Bovins	— 0,7	— 7,1
Vaches	+ 0,9	+ 0,7
Porcins	+ 4,8	— 14,3
Ovins	+ 5,5	— 15,1

Les effectifs de janvier 1953 étaient considérés comme catastrophiques; en janvier 1954, l'amélioration est insignifiante par rapport à janvier 1953, et d'octobre 1953 à janvier 1954 la chute est abrupte. On comprend dès lors pourquoi Khrouchtchev a choisi pour ses pourcentages la base de référence de janvier 1954: la situation de janvier 1954 était à peine meilleure que celle de janvier 1953, que Khrouchtchev pouvait difficilement choisir comme base, sinon son exercice de prestidigitatation serait apparu au grand jour. Il compare donc octobre (ou novembre) 1958 avec le début de 1954 au lieu de le comparer avec octobre 1953, et il obtient ainsi des pourcentages infiniment plus favorables.

Le tableau ci-dessous permet de s'en rendre compte (millions de têtes) :

	Accroissement	
	D'octobre 1953 à oct. (ou nov.) 1958	De janvier 1954 à oct. (ou nov.) 1958 (a)
Bovins	6,4 (10 %)	13,6 (24 %)
Vaches	6,4 (22 %)	7,2 (28 %)
Porcins	— 0,7 (— 2 %)	13,6 (41 %)
Ovins	14,1 (12, %)	29,2 (29 %)

(a) Version Khrouchtchev.

La différence est de taille. Pour les bovins et les ovins, Khrouchtchev obtient, tant en chiffres absolus qu'en pourcentages, un accroissement double de celui effectivement réalisé. Si l'on déduit les vaches de l'ensemble des bovins, ces derniers sans les vaches n'ont pas augmenté du tout, alors que leur effectif s'est accru de 6,4 millions d'après Khrouchtchev. Et ce ne sont pas des lapins mais des porcs que l'habile prestidigitateur fait sortir de son chapeau: il transforme en effet une diminution de 2 % en une augmentation de 41 %!

Rétrospective

Bien que moins forte que ne le prétend Khrouchtchev, l'augmentation est cependant incontestable. Mais il n'y a pas de quoi chanter victoire. Grâce aux indications enfin plus détaillées du communiqué du 16 janvier, nous avons pu reconstituer les effectifs des dernières années, sauf pour octobre 1957. Voici quelques données caractéristiques (millions de têtes) (voir tableau ci-contre).

Le relèvement est donc tout récent. En 1957 encore, la situation était mauvaise, sinon la *black out* sur octobre 1957 ne s'expliquerait pas; les chiffres relatifs à janvier 1958 (= décembre 1957) l'attestent. Et on le comprend: la très mauvaise récolte de 1957 a dû terriblement compromettre la base fourragère, ce qui explique

	Oct. 1956	Janv. 1958	Oct. (ou nov.) 1958	Accroissement ou diminution (a)
Bovins	70,4	66,8	69,4	— 1,0 (— 2 %)
Vaches	30,9	31,4	32,4	+ 1,5 (+ 5 %)
Porcins ...	56,4	44,3	46,9	— 9,5 (— 17 %)
Ovins	129,8	120,2	129,0	— 0,8 (— 1 %)

(a) D'octobre 1956 à octobre 1958.

également l'enflure soudaine des livraisons de viande à la consommation. La bonne récolte de 1958 a élargi la base fourragère, d'où l'augmentation des effectifs entre octobre et janvier, alors qu'ils diminuent d'ordinaire pendant cette période. Il s'agit donc d'une amélioration exceptionnelle et que la prochaine mauvaise récolte risquera, une fois de plus, de compromettre.

En dépit de cette amélioration, la situation demeure précaire si l'on envisage le nombre d'animaux par tête d'habitant. Nous comparons ci-dessous les effectifs de 1928 (dernière année avant la collectivisation forcée), les promesses faites pour 1933 (terme du premier P.Q.) et la situation de fin décembre 1958 (millions) :

	1928	1933 (promesses)	1958
Population	150	154	207
Bovins	70,5	80,9	70,8
Vaches	30,7	35,5	33,3
Porcins	26,0	34,8	48,5
Ovins	125,0 (a)	140,0 (a)	129,6

(a) Chiffre approximatif, les ovins figurant alors dans une seule rubrique avec les caprins.

Animaux par 1.000 habitants

	1928	Promesses pour 1933	1958
Bovins	470	526	342
Vaches	205	230	162
Porcins	1.733	2.253	2.343
Ovins	833	909	626

La situation de 1958 représente donc ce qui suit par rapport :

	Aux effectifs de 1928	Aux promesses pour 1933
Bovins	73 %	65 %
Vaches	79 %	70 %
Porcins	135 %	104 %
Ovins	75 %	69 %

Seul l'effectif des porcs dépasse aujourd'hui de 4 % ce qui avait été promis pour il y a vingt-cinq ans. Les autres catégories oscillent autour des deux tiers de ces promesses. Ce qui n'empêche point Khrouchtchev de plastronner, ni certains Occidentaux de se pâmer devant ses exercices de prestidigitatation.

LUCIEN LAURAT.

L'U.R.S.S. contre l'Iran

La campagne de presse entreprise en U.R.S.S., puis dans tous les pays communistes et dans les journaux communistes du monde entier contre l'Iran depuis le 13 février 1959, n'est qu'une nouvelle phase de l'action entreprise par la diplomatie soviétique depuis le 14 juillet 1958, depuis que l'assassinat du roi Fayçal et de Noury Saïd, et l'instauration d'un nouveau régime en Irak ont remis en cause et pratiquement ruiné le Pacte de Bagdad.

Des trois pays qui en restaient membres après la défection irakienne, l'Iran était le seul à n'appartenir à aucune autre alliance. La Turquie est membre de l'O.T.A.N.; le Pakistan est intégré dans l'O.T.A.S.E. (Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est). L'Iran n'appartient plus qu'à ce Pacte de Bagdad à peu près caduc.

Effrayé de son isolement, le gouvernement iranien et le shah lui-même tentèrent de resserrer les liens avec l'Occident, et tout d'abord avec les Etats-Unis. Ils demandèrent tout d'abord le matériel nécessaire pour équiper d'urgence deux divisions modernes, mais la réponse se fit attendre. Ils auraient voulu que les Etats-Unis s'engageassent solennellement à venir en aide à l'Iran s'il était attaqué, mais Washington fit valoir que cette requête allait au-delà des clauses du Pacte de Bagdad et de la doctrine Eisenhower (9 mars 1957) et qu'il était de ce fait nécessaire d'obtenir la ratification d'un nouveau traité. La demande d'une augmentation substantielle de l'aide économique et militaire se heurta à une objection du Département d'Etat : la question demandait une étude approfondie et de toutes façons il fallait dégager les ressources nécessaires.

Probablement informés des inquiétudes du shah et de ses démarches infructueuses, les Soviétiques jugèrent le moment opportun.

Le 1^{er} novembre 1958, une note rappelait au gouvernement iranien les dangers que ferait courir à l'Iran un rapprochement militaire et diplomatique avec les Etats-Unis. Le 6 décembre, la *Pravda*, dans un article signé l'*Observateur*, signature qui confère beaucoup d'autorité aux affirmations qu'elle appuie, s'en prenait aux tentatives iraniennes pour conclure un nouvel accord militaire avec les Etats-Unis : le gouver-

nement soviétique ne pourrait pas rester indifférent à cet acte d'hostilité à son égard; on ne devait pas oublier que le traité de non agression et de neutralité signé entre Moscou et Téhéran le 10 janvier 1927 stipulait, en son article 6, que les troupes soviétiques pouvaient pénétrer en territoire iranien au cas où un troisième pays enverrait des soldats en Iran ou userait de ce pays comme d'une base d'agression contre l'U.R.S.S.

Soudain, en janvier, la campagne contre l'Iran s'arrêta. On n'en apprit la raison que le 29 janvier. Ce jour-là, « sur l'invitation du gouvernement iranien », débarquait à Téhéran une délégation soviétique conduite par V. Semenov, ministre adjoint des Affaires étrangères. Il portait dans sa serviette le projet d'un nouveau traité soviéto-iranien.

On n'a pas su grand chose des entretiens : les Soviétiques savent pratiquer la diplomatie secrète quand elle leur est utile. On apprit néanmoins qu'en l'absence du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, partis à une réunion du Pacte de Bagdad, à Karachi, le shah reçut personnellement les Soviétiques et poussa assez avant les négociations. A son retour, le premier ministre iranien Manouche Eghbal, les trouva assez avancées : la délégation soviétique avait accepté de supprimer de son projet la clause autorisant Moscou à envoyer des troupes en Iran, en contrepartie du retrait de l'Iran du Pacte de Bagdad et de la liquidation des bases américaines installées en territoire iranien.

Informés, les gouvernements turc, pakistanais, britannique et américain intervinrent, et leurs interventions, la réserve du Premier ministre, firent suspendre la négociation. On invoqua une maladie du shah, une nouvelle absence du Premier ministre. Mais les Soviétiques ne se laissèrent pas leurrer. Ils se rendirent compte, après le 3 février, date de leur dernière entrevue avec le shah, que le climat n'était plus le même. Reçus en audience le 10 février par le ministre des Affaires étrangères, ils lui firent savoir qu'ils avaient la conviction que le gouvernement iranien s'opposait à la conclusion du traité. Le 11, ils quittaient Téhéran. Deux jours plus tard, la campagne commençait.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi de 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Chronique du mouvement communiste mondial

AMÉRIQUE LATINE

LA FORCE NUMÉRIQUE DES PARTIS

En novembre 1958, à l'occasion du premier anniversaire de la Déclaration de Moscou, deux chefs responsables au Kremlin des activités communistes internationales, O. Kuusinen et B. Ponomarev, ont publié, l'un dans la *Pravda*, l'autre dans *Kommunist*, une sorte de bilan des forces communistes, où l'Amérique latine tient une des premières places.

Selon eux, le mouvement communiste en Amérique latine a gagné du terrain à la fois sur le plan syndical et sur le plan politique. Le nombre des grévistes est en progression constante sur ce continent : en 1953, le nombre total en était de 5,6 millions; en 1957, il atteignait 11,8 millions. Des partis communistes existent dans vingt et un pays d'Amérique latine (y compris Amérique centrale). Ils groupaient fin 1958 : 360.000 membres, ce qui représente presque le chiffre record pour ce continent. En 1957, environ 15.000 membres ont adhéré au P.C. d'Argentine et environ 1.500 au P.C. d'Uruguay. A elle seule, l'organisation communiste de Buenos Aires, aurait recueilli, en 1958, 10.000 nouveaux adhérents. Le P.C. du Venezuela, sorti de la clandestinité, s'est rapidement transformé en une force politique sérieuse; il compte actuellement plus de 20.000 membres.

LA CONFÉRENCE DES CHEFS COMMUNISTES

En novembre 1957, la plupart des chefs communistes de l'Amérique latine avaient pris part à la réunion mondiale de Moscou et ils avaient eu entre eux des entretiens sur les problèmes de leur continent. Depuis lors, les contacts entre eux n'ont pas cessé de se resserrer. En été 1958, plusieurs responsables du mouvement en Amérique latine s'étaient rencontrés à Prague à l'occasion de la parution du nouvel organe officiel du communisme « *Problèmes de la paix et du socialisme* » (en français : *La Nouvelle Revue Internationale* ». En novembre eut lieu une conférence secrète de représentants de plusieurs partis latino-américains. A cette réunion, organisée à Montevideo, assistèrent au nom du P.C. d'Argentine : Rodolpho Gioldi, un des principaux représentants de Moscou en Amérique latine, et Jesus Mira; le Chili était représenté par J. Campusenon; le Venezuela par Ed. G. Mangera; le Mexique par Juan P. Sains et le Brésil par Luis Telles.

Enfin, les assises du XXI^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique ont offert une occasion supplémentaire de réunir les représentants latino-américains.

LA NOUVELLE TACTIQUE DES COMMUNISTES DE CUBA

Les communistes de Cuba ont voulu profiter de la chute de Batista, à laquelle ils n'ont pas beaucoup contribué. Dans les premiers jours de trouble, ils tentèrent d'exploiter la situation et de placer les nouvelles autorités, pas encore partout rétablies, devant le fait accompli. Dès le 1^{er} janvier, ils s'emparèrent du siège politique de Salas Amaro, ancien candidat aux élections présidentielles, et transformèrent l'immeuble en siège du Comité central. Ils se jetèrent immédiatement sur la Confédération du travail pour occuper tous ses bureaux. En province, le mou-

vement fut dirigé dans le même sens : à Las Villas, ils envahirent presque tous les bâtiments publics et s'installèrent dans l'office de l'ancien gouverneur; à Sierra Maestra, ils confisquèrent certaines plantations de café et se mirent à les distribuer à leurs militants.

Ce premier mouvement fut rapidement arrêté par les nouvelles autorités. Les communistes furent écartés du siège de la centrale syndicale, un jeune officier du Mouvement du 26 juillet fut envoyé à Las Villas et fit sortir les communistes des édifices publics.

Les communistes comprirent qu'ils devaient modifier leur tactique et respecter en apparence la nouvelle légalité. Désormais, ils pensent que le travail sera de longue haleine, et ils organisent l'action dans cette perspective. Le mot d'ordre numéro 1 reprend celui de tous les autres partis communistes de l'Amérique latine : combat contre l'impérialisme nord-américain, avec cette circonstance favorable que les relations entre Fidel Castro et les Etats-Unis d'Amérique permettent d'exploiter les souvenirs récents.

Les dirigeants communistes de Cuba employés à des tâches diverses en dehors de leur pays sont en train de rentrer. C'est le cas de Lazaro Pena, ancien chef des syndicats cubains, membres depuis longtemps de l'appareil de la F.S.M. (Fédération syndicale mondiale).

BULGARIE

LE PARTI ET L'ARMÉE

Micho Michev, ministre adjoint de la Défense nationale, vient de commenter dans la revue doctrinale du Parti *Novo Vremé*, les débats auxquels la situation de l'armée a donné lieu lors du dernier Plenum du Comité central, les 3 et 4 octobre 1958.

L'armée bulgare traverserait une crise dont les débuts remonteraient à la fin de 1952. De 1952 à 1956, beaucoup de chefs auraient déformé les directives du Parti sous prétexte de les expliquer. Le 5 mai 1955, lors de la réunion des chefs des départements politiques auprès de l'armée, Mouko Panov, alors responsable en chef de l'activité politique dans l'armée, aurait interdit de critiquer les gradés. Le Conseil supérieur de l'armée aurait confirmé cet ordre, dans sa réunion des 30-31 mai 1955. Depuis lors, le secrétaire du Parti auprès d'une unité dépendait du chef de cette unité, et non plus de son supérieur dans la hiérarchie du Parti. Les organes politiques de base se trouvaient ainsi réduits à des tâches d'exécution, et les conseils militaires n'avaient plus qu'un rôle consultatif.

En son Plenum d'octobre, le Comité central a reconnu la nécessité et pris la décision de rétablir l'influence du Parti dans l'armée et d'accroître la dépendance de ses chefs envers lui. Un décret spécial, accompagné d'un nouveau règlement, a été publié depuis.

L'auteur de l'article ne mentionne pas le limogeage du général Mouko Panov en juin 1956, ni la « purge » effectuée alors dans l'armée. Mais il admet que « *la lutte contre les méthodes du passé présente actuellement l'une des plus grandes difficultés dans l'application des décisions du Plenum d'octobre* ». Il reconnaît aussi que la résistance de certains chefs n'est toujours pas brisée. Il accuse ces chefs, Mouko Panov en par-

ticulier, d'être orgueilleux, de manquer de modestie et de réserve. Il ajoute qu'ils sont capables, en outre, de se lancer dans toutes sortes d'aventure.

L'intérêt de ces révélations et décisions du Comité central serait assurément plus grand si elles n'apparaissaient pas comme un écho des décisions prises un an plus tôt par le Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S.

CHINE

SUR L'« AFFAIRE » MAO TSÉ-TOUNG

Le 10 décembre 1958, était rendue publique une résolution du Comité central du P.C. chinois au sujet de Mao Tsé-toung. « *Durant les dix dernières années* », y était-il dit, « *le Président Mao Tsé-toung a exprimé plus d'une fois au Parti son désir de renoncer à la présidence de la République. Après avoir longuement examiné cette question, le C.C. a décidé d'approuver la suggestion du Président Mao Tsé-toung et de ne pas proposer sa candidature à la prochaine session de l'Assemblée populaire nationale. Mao Tsé-toung restera à la présidence du Parti et pourra ainsi consacrer tous ses efforts à la direction de la ligne du Parti et de l'Etat... Cette résolution devra être soigneusement expliquée à l'intérieur comme à l'extérieur du Parti afin qu'elle ne donne lieu à aucun malentendu.* »

Dès le lendemain, la campagne d'explication commençait à Pékin et dans les grandes villes. On expliqua dans les organisations de base la résolution du Comité central et les étudiants de Pékin pleurèrent, assura-t-on, lorsqu'ils entendirent la nouvelle.

Après trois jours, la campagne s'interrompit, et la presse, qui n'en parlait plus, publia des articles élogieux sur Mao Tsé-toung, vantant son rôle dans le développement des communes populaires, dans le « bond en avant », etc.

L'Assemblée populaire nationale — qui devait donner un successeur à Mao — se réunissait d'ordinaire en janvier ou en février. On apprit que sa réunion était reportée en mars, puis le 31 janvier, nouvel ajournement : en avril cette fois. Aucune explication n'a été donnée.

On ne saura pas encore tout de suite le mot de l'énigme — si énigme il y a.

FRANCE

LES PERMANENTS DU P.C.F.

Il est de fait que le Parti communiste français remercie une partie de son personnel (une partie de ces « 10.000 permanents à 40.000 francs » dont parlait J.-P. Sartre au lendemain de l'insurrection hongroise). Il les remercie, moins faute de ressources, que, semble-t-il, parce que ses dirigeants français et soviétiques craignent des mesures de répression et que Moscou préfère affecter une partie de ses subsides à la préparation de positions de repli en Italie.

En dépit de cet allègement, le personnel du Parti reste extrêmement nombreux. Ainsi, dans le seul département de la Haute-Vienne, il entretient huit permanents.

Aucun autre parti ne pourrait en faire autant.

PAYS-BAS

LE XIX^e CONGRÈS DU P.C. NÉERLANDAIS

Le XIX^e Congrès du Parti communiste néerlandais, qui s'est tenu à Amsterdam du 26 au 29 décembre 1958 (le P.C. français était représenté par Paul Courtieu, membre du Comité cen-

tral) s'avérait particulièrement important puisqu'il était le premier depuis les scissions qui avaient bouleversé le Parti au mois de mai 1958. Aussi, la *Pravda* lui a-t-elle accordé une large place; l'Agence Tass y avait délégué un envoyé spécial.

Paul De Groot, secrétaire général du P.C.N., dans le rapport du Comité central, reprit tous les arguments actuellement en vigueur dans le bloc communiste, les victoires économiques du « camp socialiste, ayant à sa tête l'U.R.S.S. », « l'affaiblissement du monde capitaliste », le « renforcement de l'unité du mouvement communiste international depuis la réunion de Moscou de novembre 1957 », la lutte des communistes néerlandais contre l'O.T.A.N. et pour le « plan Rapaacki », etc.

Il accorda une attention particulière à la récente crise ministérielle et aux élections législatives anticipées qui doivent avoir lieu le 12 mars. Pour la première fois depuis la Libération, déclara-t-il, les socialistes ne participent plus au gouvernement. Aussi, « l'unité d'action contre la réaction » est plus que jamais la tactique à suivre. Abordant enfin la question du « groupe révisionniste Wagenaar-Gortzak », le secrétaire général précisa que ce groupe devait être immédiatement dissous et que ses promoteurs, s'ils désiraient être réintégrés dans le Parti, devaient remettre leurs mandats de députés et de conseillers à la disposition du P.C. néerlandais. Nous avons adopté la résolution du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., rappela encore De Groot, nous continuerons donc à lutter contre tous « les partisans du révisionnisme et du sectarisme ».

Au cours de la discussion du rapport, le Congrès consacra la défaite des « éléments opportunistes et révisionnistes qui s'étaient manifestés dans la dernière période au sein du Parti ». C'est à l'unanimité que furent ratifiées les propositions de modification des statuts du Parti et que fut voté un appel au peuple de Hollande contenant le programme électoral du P.C.N.

A l'issue du Congrès, Paul De Groot fut réélu au poste de secrétaire général du P.C.N.

N.B. — Dans la dernière Chambre, les communistes néerlandais disposaient de 7 sièges sur 200. Mais 4 députés ont quitté le Parti en mai 1958. Ils ont décidé de se représenter aux élections du 12 mars sur une liste séparée, intitulée : « Brugroep » (Groupe du pont).

LUXEMBOURG

LES COMMUNISTES GAGNENT DES VOIX

A l'issue des élections législatives du 1^{er} février, le P.C. luxembourgeois conserve ses trois sièges (sur 52) à la Chambre. Pour empêcher les chrétiens-sociaux d'obtenir la majorité absolue au Parlement, le P.C.L. avait décidé, après des pourparlers avec des représentants du Parti socialiste, de ne pas présenter de liste dans la circonscription du Nord où il n'avait aucun élu. Cette tactique inspirée par l'« unité d'action » a été payante, puisqu'elle a permis aux socialistes qui perdent un siège dans le Centre de le récupérer dans le Nord. Dans les deux autres circonscriptions, celles du Sud et du Centre, le Parti communiste luxembourgeois obtient 220.227 voix contre 205.262 recueillies en 1954 dans tout le pays (1).

(1) Le système électoral au Grand-Duché de Luxembourg accorde à chaque électeur autant de voix qu'il y a de députés à élire dans chaque circonscription, ce qui explique que le chiffre des voix soit plus élevé que le nombre réel d'électeurs.